

I. C. FUNDESCU

1883-A
170.

SCARLAT

ROMANU ORIGINALU

BUCURESCI

TIP. NAȚIONALĂ C. N. RĂDULESCU,

24 STRADA ACADEMIEI 24

1 8 7 5

0 000008 64569

BCU IASI

REINREGISTRAT

18 JUL. 1936

Biblioteca Universității Iași

1315/II

PARTEA ÂNTÊIU

UNDE DUCE UNELE AMORURÎ

I.

Scarlat era de vr'o două-zeci și cincî de anî, vîrstă cîndu spiritulî începe se cugete, inima sê iubiascã, sufletulî sê se îmbete de plăcerile viaței. Dêrû elû nu întêlnise pe cine sê iubiascã, nu do-bîndise încã gustulî plăcerilorî viaței; tótã ocupa-țiunea lui era a citi, a cugeta.

Elû era frumosû; însê d'o frumusețe transparente. Talia de miđilocû; pêrulû desû și fôrte negru, în cătû l'arû fi luatû cine-va dreptû unû spaniolû; fruntea latã și inteligintã; nãrile deschise, aerulû sincerû și liniștitû. Obrazulû sêu avea ce-va care areta mândriã, gândire și nevinovãțiã. Profilulû, ale

căruia liniî erau rătunde, fără a înceta de a fi bărbătesci, aveau dulceața femeiască. Noi, amicii, îl numeamă *Christos celă brună*, și actrițele de la operă îi dicea *il bruneto!* Manierile séle erau rezervate, camă reci, delicate, puțină deschise.

Nu mergea prin salóne, de cătă la vr'o rudă séu la vr'ună amică de aprópe, unde nu era nici lume multă, nici etichetă mare.

Era timidă ca o fată de 15 anî, și simțitoră ca flórea ce se dice *simțitoare*.

Avea pasiune pentru musică. Cânta ca unulă din cei mai bunî baritonî. Avea aplecare către totă ce este frumosă. Décă ară fi studiată sculptura, cum dice Lamartine, ară fi eșită din dalta lui o Venusă ca acea a lui Praxitéle; déca ară fi luată ună penelă în mână, ară fi dată unei pânze nesimțitoare sufletulă séu; décă ară fi fostă născută într'o țéră de acelea unde cine-va are ună câmpă deschisă pentru luptele politice, ară fi devenită oratore ca Cicerone, politică ca Cavour; décă ară fi scrisă poesii, ară fi imitată, în versuri sonore, cânticulă pasărilor, frémătulă frunzeloră, murmurulă păraeloră și melodia sfereloră.

Simția totă; déră nu voia să facă nimică. Elă era din acei poeți cari nu voescă să scrie sonete pentru curtisane fără inimă și se arunce operile loră mulțimei nesimțitoare, care rîde de dureri și nu înțelege simțimantele cele mari; care crucifică pe Christă și bate 'n palme cândă vulturulă róde plămâniă lui Prometeu. Acești poeți credă că suntă cei mai bunî, căci ei simtă, iubescă și moră, pre-

cumă o flóre simte, trăește și móre pe vârfulu unu munte, unde nu o ajunge de câtú suflarea zefirului, cânteculú paserilor și rađele sórelui.

Ei vinú pe pámêntú cu Dumneđeú în inimă și totú cu elú în inimă își iaú sborulú către stele, fără ca se fi culesú laurí pe pámêntú.

Cândú am făcutú cunoscínța sea, eramú într'o serată la una din rudele séle. Elú ședea tristú într'unú colțú alú canapelei, singurú și tăcutú. Privea, asculta, cugeta.

De câte orí e maí bine a tăcea și a privi în asemenea adunări. Esci sicurú că nu vei da ocaziune femeilorú a se sbărli că nu le faci micidele lor capricii, căci ele suntú capriciose, séu cum dice Virgil :

Varium et mutabile semper femina.

Scarlat era fiulú unu micú proprietarú din districtulú Ilfovú. Párinții sei ședéu maí multú la țera, fiind-că starea lorú era prea mică ca se le ajungă a trăi în Bucuresci. Pentru elú însé îngrijise s'í dea tóte miđilócele spre a'și face educațiunea putinciósă în țera nóstră.

Făcuse clasele gimnasiale și pe urmă trecuse la facultatea de litere ; căci, cu tóte stárunțele ce încercase pe lângă amicii familiei séle, spre a' miđiloci mergerea în streinătate pentru complectarea studiului, nu fusese cu putință. Elú era prea mândru a se tērâ la cei marí de la putere și a se ruga de cei bogați cari, în schimbulú unu banú, íți cerú adesea o mișeliă.

Dérú ceea ce nu făcuse în stáinătate, ímplinea

prin multa cetire în Bucuresci. De câte ori mă ducem la dânsul, îl găsem citind seú vr'o carte asupra ómenilor mari, seú vr'o broşurá de poesii ale lui *Metastasio* şi *Lamartine*.

Avea nisce frumóse vise pentru ţera sea. Voia liberarea ei cu desávrşire şi unirea tuturilor românilor într'unú singurú statú. Lucra pentru acésta câtú putea, dupe miđilócele şi vârsta sea.

Adápatú cu ideiele ómenilor de la 1848, era revoluţionarú necontentítú, adicá progresistú vecinicú; cáci, dupé cum đicea elú, ce este revoluţionea de câtú unú progresú care rupe, necontentítú, burienele cele rele şi scóte din páméntú rádăcinile lorú ca, într'o đi, totú câmpulú acesta, care se numeşte *umanitate*, se rămâiá semănatú numai cu flori demne de Dumneđeú!

Nu ambiţiona nimicú, nici posturí mari, nici gloria de a'si vedea numele tipáritú pe o carte, nici de a se amesteca cu turma de curtesani ce înconjórá şi támâiá pe prinţi câtú suntú pe tronú, şi pe urmă se întorcú către noui veniţi; ambiţiona însé o gloriá santá, mare, pe care totú românilú trebue s'o ambiţionese: a'si vedea ţera lui mare, şi între numele care aú luptatú pentru acea mărire se figureze şi alú seú.

«Savez-vous quel trésor eút satisfait mon coeur ?

«La gloire; mais la gloire est rebelle au malheur.

Ca Gilbert simţea, şi ca şi dânsulú a muritú. Mai multú încá: lui Gilbert a rămasú ce-va din sufletulú seú în poesiile seú. Lui Scartat nu 'i-a rămasú nici o paginá pe care se'i fiá scrisú nu-

mele, nici măcaru o piatră care să aréte unde odihneşte !!

Aprópe unũ anũ amũ petrecutã cu dẽnsulũ ca doui frați. Elũ nu se ducea nicieri fără mine și eũ fără dẽnsulũ. Mãncamũ împreunã, ne plimbamũ împreunã, citemũ împreunã. Decã nu ne vedeamũ o orã, începemũ sã tremurãm ca sã nu ni se fi întẽplatũ ce-va.

Ajunsesemũ *Pilat* și *Orest*.

Intr'o ñi dispãru, și nu l'amũ mai vëdutũ de câtũ peste unũ anũ.

Era în o sérã de carnavalũ, a anului 1865; ședemũ în camera mea, dinaintea focului, așteptãndũ sã vie ora balului mascatu și privindũ la flacãri cumũ trecũ de iute, ca și amorulũ unei femei. Mai mẽ furase somnulũ în fotoliũ, cândũ o bãtaia în ușa mẽ deșteptã. Cine-va intrã. Era *Scarlat* !

Ce schimbare mare, *Dumnezeule* ! In loculũ aceluĩ *Scarlat* bunũ, dulce, timidũ, cu o palóre transparintã și aprinsã, acumũ avemũ dinaintea mea pe unũ altulũ cu o figurã posomoritã, de o palóre rece. Acestã palóre era abia însuflețitã prin roșiala albãstrie ce se plimba împrejurulũ ochilorũ sãi și care anunța o durere, o preocupãțiune.

Imi dete bunã sérã și ședũ.

—Dérũ ce te-ai fãcutũ de atãta timpũ, amiculũ meũ ? ilũ întrebaiũ eũ. N'ai fostũ aici ?

— Te rogũ, sã nu mẽ mai întrebĩ nimicũ în privința acestã, decã mẽ iubescĩ. Amũ trebuința de serviciulũ tãũ.

Și voi să se scóle.

— Ce-felū ? déca m'aī uitatū tu aprópe unū anū de đile, cređi că eū nu te mai iubescū ! Spune și vei vedea décă țiu încă la tine !

— Iubescū o femeiă.

— Eramū sicurū că numai pentru o femeiă m'aī părăsitū ! Ei bine ! și ce voesci să facū ?

— Mi se pare că acéstă femeiă mă înșeală !

— Cine este ea ?

— Princesa * *

— Și ce probe aī ?

— De câte-va đile este cu mine prea bună ; dérū totū de o dată prea distractă.

— Acéșta într'adevērū este cea mai bună probă.

— De câte-va đile, cumū se inseréză, imi spune că este indispusă și 'mī cere să mă retragū. A séră m'a gonitū de la optū ore. Amū păzitū până diminéța în jurulū palatului sēū, dérū n'amū vėdutū pe nimeni. Cu tóte acestea inima-mi spune că este ce-va, și tu știi că inima nu se înșală nici o dată.

— Este adevēratū !

— Cumū m'amū sculatū ađi diminéță, m'amū dusū la o cărturărăsă din strada *Popa-Tatu*. Ea 'mī a spusū că Princesa mă trădeză cu unū omū blondū.

— Este vina ta că nu esci și tu blondū.

— Nu glumi, amice.

— Cum dracu să nu glumescū, cândū te vėđū pe tine, unū bărbatū, unū omū fără superștiți, că aī începutū să cređi ca babele în cărți !

— Amū începutū, cu tóte acestea, de câte-va

dile, să fiu superstițios! Ađi, cându m'am sculatŭ de la masă și voiamŭ să 'mă puiŭ paltonulŭ, unŭ butonŭ cu numele ei, ce-lŭ purtamŭ la mâneca cămășii, s'a ruptŭ și nu l'amŭ mai găsitŭ!

— Ei! și ce probéză acésta?

— Probéză că amŭ perdut'o pentru totŭ-d'una, séu amŭ s'o perđŭ!

Đicendŭ aceste cuvinte, începu să tremure.

— Vorbisemŭ, adause elŭ, să mergemŭ împreună în acéstă séră la balulŭ mascatŭ de la operă, și étă ce-mă scrie:

«Scumpulŭ meŭ!

«Astă séră nu pociŭ se mergŭ la balŭ, fiind-că suntŭ indispusă; nici nu potŭ să te priimescŭ. Ca să'mă probeđi că mă iubesci, nu te duce nici tu. Sciŭ că suntŭ gelósă, fiindŭ că te iubescŭ fórte multŭ!

«Adio, sufletulŭ meŭ, viața mea!»

Margareta

— Altă dată, urmă elŭ, era fórte indispusă, de multe orŭ bolnavă rău, și cu tóte acestea, atunci îi făcea mai mare plăcere cândŭ veghiamŭ tótă nóptea lêngă patulŭ ei! Nu este acésta dérŭ o probă că mă tradă?

— Negreșitŭ; dérŭ ce este de făcutŭ?

— Ce cređi tu?

— Eŭ cređŭ ca să mergŭ la dânsa să vedemŭ déca este acasă.

— Dérŭ nu ne ve priimi. Și déca va fi la balŭ, trebuie să fi închisŭ pórtă, prin urmăre nu vomŭ putea intra.

— Nu are vr'o portiță dosnică?

— Ba da ; însă și aceia este închisă, și este închisă pentru totu-dé-una, afară cându voesce să bage pe cine-va în palatū, fără a fi vëdutu de slugi.

— Dêrū zidulū este înaltū ?

— De duoī stânjinī.

— Vom sări zidulū, atunci !

— Se mergem dêrū !

II.

Era una din cele mai frumóse nopti de iarnă, de care se găsecū fórtē multe în țera nóstră. Luna plutea în seninulū albastru alū firmanentulū ca o barcă de aurū în miđiloculū valurilorū albastre ale mării. Stelele scliceau și aruncau scântēie de luminī ce se amestecau cu nisce micī fulgi de zăpadă cari sbărniau în aerū, produși de tării gerulū. Era unū gerū care îngheța lemnele și pietrele, cum đice poporulū în limbagiulū său poeticū.

Acéstă nópte semăna mai multū cu unū omū albū de bătrinețe, dêrū plin de viață și de vigóre, care sfidéză junețea cea ofilită de astă-đi.

Câte vise frumóse, câte speranțe dulci nu nasce asemenea nopti, și câte nu face să se piardă ! Eri totū acéstă nópte a luminatū unū amorū născutū, și astă nópte l'a vëdutu stingēdu-se ! Câte mâini strânse cu tandrețā nóptea trecutā, câte jurăminte încredințate umbrelorū amice, câte eternități jurate între două sërutări, și câte lacrimi astă nópte, câte suspine purtate de zefiri !

Ce s'a făcutu aceste vise ?

Ce s'a făcutu amorulü chiarü ?

Ce a mai remasü din töte acestea ?

Uitarea !

Şi pentru că erau së se uite așa de curëndü, së mörä așa de iute, pentru ce s'aü mai născutü ele ?

Pentru ce ? Pentru ce ? Cuvëntü crudü și teribilü, aflatü de filosofia invidiösä la bucuriele sufletului, și care ni se aruncä c'unü hohotü de risü în miqilocolü nebunielorü nöstre cele mai scumpe și mai bine-făcétóre

Pentru ce ? Pentru ca së ne aréte că trebuie së profitämü de momentele ce mai avemü. De acea și populațiunea Bucurescilorü profita acéstä nópte și de momentele ce mai avea, și de timpulü frumosü. Unii mergeaü la balü, alții se plimbaü în săniü și alții se duceaü së facä curte pe la ferestrele femeielorü ce iubescü. Musica barbarä și agasatóre de la Stele și Vicleime, ce se amesteca cu musica cea falșä a orgelorü discordate, făcea pe unii së fugä și pe alții së se opréscä. Diferite glume se aruncaü de trecétöri mäscilorü ce mergeaü la balulü de la Operä.

Toți rideaü, toți se înveseleaü de acea nópte frumösä, de acea nópte de carnavalü ! Numai Scarlat nu vedea nimicü, nu asculta nimicü, nu se gîndea la nimicü de câtula Princesa. Se ruga lui Dumnedeü ca presimțiméntele séle së nu fie adévérate,

Cändü ajunserämü la pórtä Princesei, era 11 ore. Pórtä era închisä. Sunarämü, dèrü nimini.

Palatulă da în trei ulițe. Căutarămă ulița cea mai dosnică și cercetarămă déca era ună locă mai lesniciosă de sărită. Îlă găsirămă. La ună locă zidulă era cam dărâmată, și alătură cu sine era sădită ună plopă de două oră mai înaltă de câtă zidulă.

Pândirămă cândă numai trecea nimenă p'acolo și sărirămă în grădină. Merserăm mai întéiă la ferestra de la camera feciorulă, care era josă. Scarlat bătu ; nu'î respunse nimenă.

— Nu este acasă, țise elă.

Apoi se duse la ușa scărei din dosă ; ea era închisă. Din fericire Scarlat avea cheia acestei scări pe care-î o dedese Princesa pe la începutulă amorulă loră. Deschise, se urcă încetă pe scară și se opri la ușa de la camera femeelă din casă. Aci intră fără a mai bate.

Femeia dete ună țipătă ! Déră vedéndă pe Scarlat, frica ce'si făcuse ca de ună hoță, se schimbă în acea că nu scia ce să respundă, căci stăpână-sea, se vede, nu se așteptase la acésta și nu o preparase. Deveni confuză.

— Unde este stăpână-ta ? întrebă Scarlat.

— S'a dusă ... s'a dus, îngână ea, fără a sci să spuă unde s'a dusă ... S'a dusă la Dómna N**

— Ce felă ? déră era bolnavă ?

— Da ; însă 'i-a mai trecută puțină și a eșită să se rëcoréscă, fiind-că avea căldură.

— Minți, Lino ! Stăpână-ta s'a dusă la bală mascată ! Spuné, adevérată este ?

— Nu, D-le Scarlat ; dăă, eă sciă că s'a dusă

la Dómnă N***; déca s'o fi dusă la bală, póte s'o fi dusă d'acolo.

— Lasă s'o întrebă eă, într'ună limbăgiă mai aurită, diseiă lui Scarlat. Spune adevărulă, dragă Lino, adăogaiă, puindu-î în mână două napoleonă. Stăpână-ta nu va sci; și chiar de va afla, te iaă eă fată în casă la mine.

— Țeă, Domnule, nu sciă de câtă cea ce v'amă spusă, respunse ea, fără a voi să primescă baniă.

— Atunci te voiă face să vorbescă de frică, urmaiă, restindu-mă la dēnsa și puindă pe masă ună revolveră ce purtamă.

— Spuiă, Domnule, strigă ea speriată!

— Eă bine, s'a dusă la bală?

— Da!

— Cu cine?

— Cu D-na N***

— Număi cu dēnsa, nu și cu ună bărbatū?

— Nu, D-le, număi cu dēnsa.

— Ce costum pórtă?

— Ună domino albă cu stele de aură pe dēnsulă; mănuși albe, pantofi albi, mască de catifea négră; ună mare buchetă de cameliă în mână, ună evantailă chinezescă și o funtă de panglică rosă în partea stângă a capușonului.

— Déca vei fi mințitū, vai de tine! dise Scarlat femeei, și plecarămă.

Ne oprirămă la o garderobă de costume pentru bală. Scarlat își luă ună domino negru și o mască, își puse o altă pereche de mănuși, căci pe cea-l-

altă o văduse Princesa în ȕiua trecută, și nu voia să aibe nici bănuială măcară.

După ce se găti, pornirămă la bală. Abia intrărămă și ună domino îmi dete o flóre și-mi luă brațulă, fără a lăsa mâna unui june.

Masca era o damă dintr'ună orașiă de provinciă, care venise în capitală numai pentru simpla plăcere a da o flóre și a supăra în bală. Acesta era ună capriciă ală ei. Junele era fratele seă.

— Fă-mă, amice, o poesiă, îmi ȕise masca.

— Póte se descrie cine-va florile ascunse sub zăpadă, luna sub nori ? Nu ! atunci veȕi bine că nu te pociă cãnta nici pe tine sub acéstă uriciósă mască care, suntă sigură, ascunde o frumuseȕiă. Scóte masca și vei vedea déca sciă se dá Veneriă tãmfia poesiei.

— Déră tu mă cunosci fórté bine, adause ea, cu vocea schimbată.

— Atătă măi bine, déca te cunoscă ! Atunci aide sus în fóieră și scóte-ȕi masca.

— Déră cunósce-mă cine suntă ast-felă, déca poți

Apoi începu se-mă spue o sumă din lucrurile mele cele măi intime. Pe cândă o ascultămă, totă d'o-dată priveghiamă și pe Scarlat. Elă măi ântêiă se plimbă prin sală, luă în rândă băngile de jură împrejură, se duse la lojele cele mară din avanscenă, luă benuarele în rândă, apoi se apropie de mine și 'mi ȕise încetă :

— Nimică !

— Șeȕi tu aci, îi ȕiseiă, ca se mă ducă se văȕă eă în foaieră.

Elu şedu numai de câtu pe o bancă, căci nu se mai putea ține pe picioare. Emoțiunea ce încercase în acea séră îi sfărâmasese puterile. Străbătuiu fôierul în tôte părțile séle ; avui chiaru indiscrețiunea să mă uitu pe sub perdele, pe unde se ascundă amanții ca să fie apărați de privirile trecătoriloru și chiaru să-și fure câte unu sêrutatù, din care câte odată nasce o corónă de adulteriù ; dérù și aci nimicù !

Ceruiù scuze mășcei mele să o părăsescù douë momente și alergaiù să facù turù logielorù de rangulù alù duoilea.

Aci era ; în logia No. 39.

Alegaiù în sală, luaiù pe Scarlat, care abia putu să urce scara ; luaiù masca și ceruiù logiarului să ne deschidă logia No. 38, care era gólă. Ne aședărămù, eù și cu masca mea, în faciă. Scarlat se puse în fundù, așa că nu se putea vedea.

Princesa era cu unù ofițerù de poliție, unù felù de valetù care se vede pe cărțile de jocù, cu barbișonù blond și cu pèrulù linsù.

Cunosceamù pe acelù ofițerù.

Era totù ce pôte fi mai vițiosù, mai ignorantù și mai stupidù. Singura calitate ce avea, era că făcea curte la tôte femeiele, fiă tinere séu bătrâne.

— Cu cine este ? mă întrébă Scarlat.

— Cu unù ofițerù de polițiă.

— Bine a progresatù ! Pôte cu timpù va ajunge și la ipistatù !

— De ce nu, daca a începutù cu.....

Scarlat mă întrerupse, puindu-mi mâna la gură.

— Tacî, pentru Dumnezeu, ȕise elū. Ori ce scîi rēu despre acēstā femeia, te rogū nu'mî spune; cāci, în locū a'mî face bine, îmi faci rēu.

— Îȕi va aduce dispreȕulū, ŕi elū este mōrtea amorulū.

— Cāndū cine-va iubescē, nu pōte se despreȕiascā. Iubescū încā pe acēstā femeia. În inima omulū suntū douē pasiuni mari, ura ŕi amorulū. În mine a începutū lupta între ele, dērū pānā acumū învingētorū este amorulū. Se ferēscā Dumnezeu sē învingā cei-l altā; cāci atunci suntū capabilū nu suntū capabilū de nimicū în contra ei!

Spusesemū mascei mele cā era cestiunea aci de trādare ŕi o rugasemū sē stea cu mine pānā voiū pleca. Ea rămase: Lornia, privea, asculta ŕi cāte o datā, cāndū vedea cā nu vorbescū cu Scarlet, îmi adresa cāte unū cuvēntū, douē, cu totulū strāine de noi. Imi arēta cāte o mascā bine îmbrācatā, cāte unū nātārāū de bārbatū care ŕedea în cāte unū colȕū, pe cāndū amantulū spunea vorbe frumōse femeiei sēle la colȕulū celei-l-alte estremităȕi a sālei. Indatā însē furāmū întrerupȕi de sgomotulū unei sārutāri ce eȕa din logia No. 39. Apoi sārutārii urmā acēstā convorbire, care de sigurū era începutā mai nainte ŕi se întrerupsese.

— ŕi esci sigurā, ȕicea oficerulū, cā elū nu scia nimicū?

— Fōrte sigurā; 'i amū scrisū o scrisōre sē nu vie la balū, fiind-cā eū nu viū din causā de indis-

pozițiune, și elū a cređutū și n'a venitū. Privesce în sală și veđi că nu este!

— De ce nu'lū congediesi atunci?

— 'Mi e milă de elū. Nu voescū sē-i daū de-o dată lovitura. Mai bine sē-lū preparū.

— Dērū cum ai sē'lū prepari, până nu'i veși spune ceva, până nu se va face o schimbare în Dumeata faciă cu dēnsulū? Ș'apoi este mai rău a tortura pe unū omū mai multe țile de câtū a'i da d'o-dată lovitura. O lovitură omórá sēū scapă. Tortura nu scapă nici o dată. Déca țici că ai milă de dēnsulū, spune-i mâine că nu'lū mai poți primi, că nu'lū mai iubești, și atunci totulū se va sfirși, afară déca nu'lū mai iubești!

— Ingrate! dērū nu 'ți amū probatū că te iubescū numai pe tine? N'amū venitū numai pentru tine la balū? Tu scii că nu'lū mai iubescū de multū pe dēnsulū! Ba credū chiarū că nu l'amū iubitū nici o dată, cercetēnda'mi inima.

— Jură-mi că nu'lū mai iubesci.

— Iți jurū.

— Pe ce?

— Pe copilulū meū, la care țiu fórte multū.

Scarlat tresări. Nu'i vedēmū facia prin mască; dērū trebia sē fie fórte palidū. Vēđuiū că'si pune mâinile la inimă, pare că arū fi voitū s'o oprēscă se nu sbóre.

— Ingrata! infama! miserabila! strigă elū, tremurândū! Totū acelașū jurāmētū care mi l'a făcutū și mie!

Apoi machinalmente mâinele sēle se deslipiră

de lângă inimă și se pomeniră la pozunarul meu, în care se afla revolverul.

— Ce vrei să faci? îl întrebai.

— S'o omor! să-i omor! Acesta nu mai este femeia, este un demon.

— Mai adineori diceai că nu ești capabil să faci vre un rău.

— Adineori n'o credeam încă atât de culpabilă, atât de mizerabilă!

— Acum, când ești convins, desprețuesce-o și las-o să se târască în disprețul tău. Și deca vrei să îți răsbuni mai bine, aidemă acasă și mâine, cum nu știi că ai fost aici și ai vădut-o, îi vei trimite o scrisoare prin care îi vei spune că un altă amoră îți a ocupat inima și numai poți să te duci la dânsa. Acesta este mișlocul cel mai bun spre a lovi amorul propriu al acestor femei. Ele părăsesc surîdându, fără a le păsa câtuși de puțin că poate sfârâma o inimă; dâru sunt tigrese când se vedu părăsite.

— Bine! bine! strigă Scarlat, vedându că renasce o mică scântea de speranță în sufletul său. Dâru ia-mă de aici că mă încu!

Dedei brațului măscii, o dusei în sală, o dedei fratelui-seu și mă întorsei să ia pe Scarlat. Plecărăm; dâru când era să coborim scara, el mi di se să mai așteptăm până va pleca și ea. Ne întorserăm în fâier. Peste o jumătate de oră ei treceau pe lângă noi și coborau scara.

De o dată vedui pe Scarlat ca un fulger alergându, tâindu-le drumul, puindu-se în dreptul

loră și smulgându cu o mână masca princesei și cu cea laltă pe a sea.

— Josă masca, îi dișe elă, ca să vedă lumea că subț ea este o gură ce minte !

Princesa remase încremenită. Apoi d'odată totă sângele i se urcă în capă și era să cađă, deca nu punea măinele privitorii să o ție.

Acéstă scenă fuse făcută cu atâta iuțelă, că, până să se bage de sémă, se și terminase.

Pe cândă Dómna N***, care tocmai sosise cu feciorulă seă și ală Princesei, o ducea la trăsură, oficerulă veni lângă Scarlat și 'i dișe :

— Domnule, imi vei da cuvântă de acéstă faptă.

— Cu tóte că acésta nu te privesce pe D-ta cătu-și de puțină, răspunse Scarlat ; déră de vreme ce voești, suntă gata totă-dé-una. Étă carta mea.

In urma acesteii scene, se perduse tótă speranța. Trebuia să se arunce ună vélă peste acest amoră; căci elă murise în inima Princesei, deca va fi trăită vr'o dată.

III.

După scena de la bală ne întorserămă acasă la Scarlat. Elă era într'o pozițiune de plinsă. Nu'mi venea să-lă părăsescă în starea în care se afla. Rămăseiă, déră, hotărită să staă tótă nóptea cu dănsulă. E tristă, e durerosă ântăia nópte ce petrece ună omă după o desfacere de femeia ce iubea, oră cătă de puțină, mai cu sémă cândă lângă dănsulă veghiađă încredințarea că acea ce l'a pă-

răsită petrece această noapte în brațele altuia, fără părere de rău, fără aducere aminte, fără remușcare.

Tóte suvenirile cele mai dulci, cele mai plăcute îți trecă pe dinainte, îți întindă braciile, te chiamă. Toți câți au iubită sinceră și s'au despărțit, păstrează aduceri aminte ale unor asemenea nopți, și numai ei înțelegă durerea ce încercă cine-va.

Aésră te-ai dusă la theatru séu la o adunare. Era acolo cine-va care se făcea că nu te privesce, că nu te cunósce, și cu tóte acestea 'ți dicea o miă de lucruri pe furiș. O mână care se juca cu o dantelă; o mână scósă într'ună minută ore care; o gătelă, o apărătoare, o lornetă care se plimba peste tótă lumea și care nu vedea de câtă pe unul; aceste flori, această culóre de rochiă, care tóte au ună înțelesă particulară pentru duoi ochi cu luare aminte, perduți în sală, pentru o inimă care bate în umbră. Tóte acestea care voră să dică:— Amă primită scrisórea ta! Cugetă în tine! Ómenii aceștia 'mi suntă nesuferiți. Te iubescă! Diseră! Măine!

Apoi dama se scólă din logiă séu dupe fotelă, își pune șalulă și pécă. Tu eși după dânsa, fără a căuta déca s'a terminatú serata séu spretecolulă, o urmăresci ca o umbră în întunerică și te plimbi în jurul casei séle până cândă o rață de lumină, apărându printre cortinele unei ferestre, dă ună semnală așteptatú. Intri..... temeia te primesce cu brațele deschise și fericirea cade din ceră asupra capetelor vóstre.

Astă séră numai este nimică din tóte acestea!

La theatru numai este nici o damă. Numai ai pe cine urma. Lumina nu se mai vede. Dama nu te mai primesce în brațele séle! Fericirea s'a întosū la Dumnezeu de unde venise! Acum nimiculū în tóte, golulū în tóte.

Scarlat, cum sosi acasă, cădu pe unū fotoliū ca unū corpū mortū, cum ȑice Dantē. Își puse facia în mâini și începū se plîngă; dérū n'avea nici ură, nici mânia în lacremile séle. Pusei mâna pe fruntea sea; era ferbinte. Ii cercetaiū pulsulū; bătea cu furiă. Avea friguri.

Ordonaiū feciorulū sē aprinȑă foculū; apoi îlū priviū. Nu ȑicea nici o vorbă. Se gîdea. Nici eū nu cuteȑamū sē'lū întrebū nimicū. Cu tóte acestea privirile séle rătăcite spuneaū mai multū de câtū tóte cuvintele. Voi sē se scóle de o dată dupē fotelū, pare că 'i arū fi venitū o ideiă fără veste, dérū slăbiciunea îlū pironise pe elū.

— Culcă-te, amiculū meū, imi ȑise elū, privindu-mē lungū. Eū voiū sta pe acestū fotoliū până la ȑiuă. N'amū nici de cumū somnū. Ș'apoi mai suntū încă trei ore până sē se lumineȑe de ȑiuă.

— Nu'mi e somnū nici mie, îi ȑiseiū. Cândū suntū supăratū, nu dormū nici o dată. Tu ar trebui sē te culci puținū; căci, alt-felū, obosiala și acele cugetări pe totū momentulū, te vorū omori.

— Atătū mai bine. Suntū lușū sē mē omorū singurū; voiū căuta miȑilóce prin care sē morū cu inzetulū.

— Esci nebunū! Nu móre cine-va de amorulū meī femei, și mai cu sēmă cândū cea femeia nu

merită amorul s^{eu}. Curagi^u ! Trebuie s^e te vindecⁱ de el^u, trebuie s^e l^u uiⁱ cu orⁱ ce pre^u.

— Daca a^u putea s^e uit^u c^a trebuie s^e g^endesc^u, a^u uita $\text{\textasciitimes}$ acest^u amor^u.

— Veⁱ uita, c^ut^und^u distrac^uionea. Vom^u tr^ai cum am^u tr^ait^u inainte, in^utr'o lume a n^ostr^a proprie ; vom^u petrece ; vom^u avea amante chiar^u, in^us^e f^ar^a amor^u serios^u ; $\text{\textasciitimes}$ c^und^u veⁱ fi s^atul^u de ac^est^a vie^t $\text{\textasciitilde}$, d^eca veⁱ g^asi vre-o fat^a cu calitat^e distins^e care s^e te iub^esc^a $\text{\textasciitimes}$ s^e $\text{\textasciitilde}$ fie so^tia, o veⁱ lua-o in c^as^atori^a, dⁱc^end^u :—M'am^u regulat^u, am^u devenit^u b^arbat^u.

— Vise, amicul^u me^u ; parigorii de om^u bolnav^u.

— Mai bine e a tr^ai cine-va cu asemenea vise, de c^ut^u cu realitat^e ca Princesa ! S^e dⁱce c^a in citit^u g^asesce cine-va uitarea orⁱ c^arei suferin^te, vorbind^u cu $\text{\textasciitilde}$ ceⁱ mari, studiind^u societatea. Citesce, scrie chiar^u, p^ote c^a $\text{\textasciitilde}$ va veni inspira^uionea.

— Inspira^uionea ! Ea nu visit^ed^a nicⁱ odat^a sufletul^u unde in^uc^a mi^sc^a durerea. A^st^ept^a ca durerea s^e tr^ec^a la starea de aducere aminte. La mine uitarea nicⁱ n'a inceput^u p^an^a acum^u. . . . D^er^u ce se mai vorbim^u de ac^esta, adause el^u, scul^andu-se cu for^t $\text{\textasciitilde}$ dupe fotel^u, pare c^a ar^u fi voit^u s^e uita pentru un^u moment^u, $\text{\textasciitimes}$ plimb^andu-se prin cas^a cu m^ainele in bozunare.

Apoi se opri lⁱng^a scriitor^u ; $\text{\textasciitilde}$ $\text{\textasciitilde}$ pe un^u scaun^u, i^si r^ed^am^a capul^u pe m^ana dr^ept^a $\text{\textasciitimes}$, negre^sit^u, in ac^el^u minut^u t^ote aducerile aminte trec^ura cu sgomot^u prin spiritul^u se^u.

Deschise scriitorul^u $\text{\textasciitimes}$ sc^ose un^u pachet^u de

chârtii. Erau scrisorile Princesei și un portret copiat de el dupe o fotografie.

Luă scrisorile, le citi și voi să le arde; d'érü le lăsă. Voi să pue un termen la trecut, să rupă portretul, d'érü i se păru că acest portret îi dicea: — *Ei nu 'ți amü făcutü nimicü!* » Și dupë ce l'a privit un cartü de oră, l'a îmbrățișat cum ar fi îmbrățișat însuși pe Princesa.

Vedëndü însë că acesta, în locü së-i facă bine, îi făcea mai rău, le aruncă érü pe scriitorü și, voidü së schimbe convorbirea, voidü sëși prefacă figura, dise cu unü risü nervosü:

— Më vei fi creütü mortü în timpü d'unü anü, câtü nu ne-amü vedütü?

— Märturisescü că eramü förte îngrijatü. Amü întreatü din amicii nostrii și nici unul n'a sciütü se'mi spue. Tu ai fostü așa de discretü!

— Da pentr'o ingrată! Cândü cugetü ce amü făcutü pentru dënса, nu më potü opri de a nu rîde.

Dicëndü aceste vorbe, clențenea din dinți, ca unü omü apucatü de friguri.

— D'érü, pentru Dumneđeü, schimbă vorba, adause elü sculëndu-se érü dupe scaunü și plimbându-se prin casă. Pare că suntem jurați astă nópte së nu ne ocupăm de câtü numai de dënса!... Ori ce subietü de convorbire deschidemü, se termină totü cu ea!.....Unde ai fostü astă-đi? Ai mai vedütü pe Dómna S**? Masca de astă séră îți este rudă sëü amantă?

— Nici una, nici alta, o amică.

— Este frumósă?

— Prea frumoasă?

— Du-mă mâine la dânsa.

— Bine; dăr promise-mă că nu te vei mai gândi la Princesa.

— Îți promit... Este un moment de când demnitatea s'a desceptat în sufletul meu, de unde a început să depărteze toate lașitățile amorului.

Apoi se trânti pe o canapea. Peste zece momente adormi. Avea un somn agitat, nervos, însă dormia. Eu n'am putut să închid ochii până la dimineață.

Cugetam la acest amor. El îmi arată îndesul că deca o legătură nu este născută din simpatie, din potrivirea caracterelor, din respectul reciproc, se sfărâmă îndată, și cu ea și o existență, afară deca amândoi nu vor fi fără inimă.

Femeile strigă contra bărbaților că sunt inconstanți, fără inimă, cruzi. Bărbații strigă contra femeilor că sunt cochete, perfide, înșelătoare. Nici ele, nici ei n'au dreptate. Sunt în ambele părți și buni și răi. Numai alegerea se face greșită.

Dacă Scarlat ar fi găsit o femeie, se, ca să mă exprim mai bine, o fată cu un caracter blând, liniștit, ca al se, fericirea ar fi înflorit în casa lor. Dacă Princesa ar fi găsit un om care s'o domine, nu prin puterea brutală, dăr prin demnitate, printr'un amor ne manifestat până în acel punct care face pe femeie să fiă sigură de omul care o iubesc, să fiă sigură de eternitatea amorului se, ea, Princesa, ar

fi fostă o femeie respectată și onestă. Dérú amorul e inconsecuentă cu elă singur. Elă pune ochelari cândă e vorba de a prepune și-și pune legătură le ochi cândă e vorba de a vedea.

Caracterulă lui Scarlat era blândă, încredătoră, pasionată. Ală princesei era iute, aspru, mândru, predominantă, violentă, nervosă. Numai tinerețea și frumusețea lui Scarlat o trăsese către densusă. Ea nu înțelesese în viața sea ce este amorulă adevărată; dérú vorbea de elă cu multă aprindere. Era din acele femei care intră fără luptă în întăiulă amoră, ca cumă ar fi ună lucru convenită mai dinainte; apoi într'ună ală doilea și ală treilea; din acele femei care, cređându-se neatacabile după pozițiunea loră de dame mari, sfidăđă opiniunea, spăimântăđă prin scandalele loră și se ornăđă cu greșelele loră ca cu nisce flori cari trăescă pentru acestă amoră, și ală căroră amoră suridăndă ucide pe celă ce le iubese *sinceră*.

Princesa era fata ună mică proprietară dintr'ună districtă de la munte. Mai întăiă, în vârstă de 18 ani, se mărită cu ună avocată din capitală. Caracterulă avocatulă fiindă cu totul contrariă de ală seă, din cele dintăiă zile începu certurile între dănsă, ast-felă că, după două trei ani, bietulă bărbată se atacă și muri, după ce lăsă în urmă două copii și onărea sea veștejită, căci femeia sca avusese estrema plăcerea a face prieteșugă intimă cu ună tănără ce se înturnase de curând din streinătate.

După mórtea bărbatului, vedădu-se liberă, ea

credu că pôte se lase și pe acelă ténără, lăsându-î însă suveniră ună copilă bastardă, pe care ea l'a aruncată, déră pe care elă l'a luată ca pe unulă ce făcea parte din sângele seă.

În timpă de treă ană de vėduviă, ea a făcută o mare esperiență în lume. A încercată atăta până a finită la Principele D** și l'a luată de bărbată. Principele era bătrână; nu'lă iubea, dupe cum n'a iubită pe nimenă; însă ea l'a luată numai pentru că avea perspectiva de a se face ministru, și ambițiunea sea cea mare era să vėdă la ușiă ómenă în uniformă. Dēcă i s'a împlinită acéstă ambițiune, nu voimă să cercetămă; totă ce știmă este, că ea era de o cam dată mulțumită că avea trăsură cu marca princiară, se nămea princesă și avea lachei ce străluciau la sóre, făcēndă să casce gura pe gugumană privindă-î.

Era într'adevără frumósă; însă nu de o frumusețe castă, ci de acele frumuseți simțuale, care se dice că are atăta imperiă asupra ómenilor! Avea ună caracteră curiosă, variabilă. Vorbea despre tóte fără să scie nimică; vorbea despre emoțiunile inimei, fără să le simță; avea tóte fisionomie, fără să aibă vre una; era batjocoritóre, neconsecuentă. Ađi vorbea de rău pe o femeică, spu-nea că este intrigantă, rău crescută și a doua đi o vedeai cu dēnsa în trăsură. Ađi arēta că iubesc pe unulă și a doua đi își da ochiă peste capă la privirile altuia. Erea Dómna mândră a omului care o iubea și cochetă tērătóre către toți acei cari nu s'arū fi tărētă la piciórele sele, seú i-arū

fi pusă cu orgoliulă piciorulă pe frunte. Nu-ı a trecută nicı o dată prin minte dorința de a avea virtuți casnice. Aceste petre scumpe, carı suntă numai pentru virgine și pentru femeı cu inimă, pentru ea erau ascunse în fundulă mării; aceste tesoure nu suntă nicı o dată ale acelora carı staū pe supra-facia valuriloră, ale căroră ei suntă jucării! Suntă unele profundități solitarii și misteriose pe care nu le voră pătrunde nicı o dată vederile cele scurte seū debile.

Se făcea că resistă totă déuna, și totă déuna cădea mai lesne decâtă tóte femeiele. Pretesta óre carı principiı bune, déră nu avea de câtă nisce aspecte bizare, nisce principiı cinice, nisce cugețări cutezătóre, carı ară fi revoltată pe orı care omă cu sufletulă înaltă. Voia să trecă de ună *Don-Juan femeescă*; áreta că desprețuesce succesele facilă, că lupta îi priesce, că pedicile o încântă, că se pasionédă pentru imposibilă; déră nu era de câtă o *Margaretă de Burgonia*, cu deosebire că acea regină a Franceı, dupe ce petrecea în Turnulă de Nesle cu amanții seı de o nópte, îi aruca în Sena, îi omora fisicesce, pe cândă eroina nóstră, pe cei slabı îi omora moralmente, îi arunca pe strade paliđi și desfigurați ca niște umbre șite din morméntă.

Precum Auguriı nu puteau să se uite uniı la alții, fără a ride, ast-felă ea nu putea să se uite la acela care a căđută odată în giarele ei. Ea era de principiu că amorulă nu este cea mai mare pa-

siune de câtă tôte, ci că de mai multe ori predomină voința.

Amorul adevărat și profund aduce abnegare, delicatete, bunătate. Voința aduce înăsprire, bruschetă și de multe ori violență. Când o femeie cade printr'unu amoru adevăratu, cade cu unu felu de îmbătare castă și pudică. In órba sea tărăre, ea are consciința păcătuirii séle. numai dupe ce a făcut-o. Are o remușcare, o voluptate arđetóre și amară. In cele din urmă, are nisce resimțimânte ca cea mai nobilă femeie din lume, căci unu amoru sinceru ridică adesea inimile cele mai perdue până la înălțimea inimelor celor mai curate. Când o femeie cade însé prin voința, de plăcere, de cochetărie, în fine, raționându, se afundă în gunoiul corupțiunii și din gunoiu în gunoiu ajunge de se înomolesce astu felu în câtă nu se mai póte ridica, nici spăla.

Astu-felu ajunsese Princesa. Odată căđută, s'a rostogolitú din réu în mai réu în câtú i-a fostú cu neputința a se mai ridica.

Principile o iubea, și de aceia ílu predomiņa ca pe unu copilú, ceia ce o încuragia și mai multú în romanele séle cele dese. Spunea la tótă lumea că l'a luatú numai pentru rangulú seú, dérú că nu'lú iubește câtú-și de puținú. Câți ómení veneau se siteđe pe Principe, ea tuturilor le făcea curte, le da avansuri, dérú nu sciú cum se întempla că nici unulú nu băga de sémă aceste avanse; se vede că toți țineaú la Principe și nu voiaú se-lú înșele.

Atunci începu se-și recruteđe amanții din cei necunoscuți cu bărbatulú seú.

Int'o ȃi unŭ june ca de 21 anŭ veni din provinciă, cu o scrisore de la unŭ unchiŭ alŭ seŭ către principe, ca se-ŭ înlesnescă o bursă se-ŭi pôtă urma studiulŭ. Intêmplarea aduse ca scrisoreea se i se dea ei de băiatŭ. Ea, vëdëndulŭ frumosŭ, desceptŭ, îi promise că îndată se va face totŭ; dërŭ până atunci îlŭ invită se se mute la dênșii, oferindu-ŭi una din cele mai bune camere, masă și cele necesariŭ. Băiatulŭ, cumŭ era streinŭ și fără mișilóce, priimi oferirea, fără a se gândi cătuși de puținŭ la intențiunile protectoreŭi seŭe. Peste câteva zile băiatulŭ, refusădŭ se înșele pe Principele, care consimțise cu plăcere la priimirea sea în casă, fu isgonitŭ și i se refusă chiarŭ de a interveni pentru acea bursă. Ca scusă, ea spuse bărbatului seŭ că băiatulŭ ŭ-a făcutŭ curte, a atentatŭ la onórea ei!

Altă ȃi, avëndŭ unŭ lacheŭ frumosŭ, desceptŭ, făcutŭ bine, se prosternă lui fără rușine, și a doua ȃi îi dete drumulŭ. Cândŭ acela voi se mai vie la dênșea, puse slugile de'lŭ bătură și'lŭ deteră afară din curte ca pe unŭ omŭ care a avutŭ curagiulŭ se se întroducă în buduarulŭ Princesei ca se fure.

Cu unŭ astŭ-felŭ de caracterŭ ne-amŭ miratŭ, dërŭ, fórtē multŭ, cum amorulŭ seŭ a ținutŭ atâtŭ de multŭ pentru Scarlat, cândŭ ea era învățată a face dintr'o nópte de vară o nópte de carnavalŭ! Aci vedeai că avea unŭ oficerŭ cu șapca albă, aci altulŭ cu gulerulŭ roșiŭ, aci unŭ profesore, aci unŭ lionŭ. Schimba, ca Venera antică, cândŭ pe Marte cu Apolonŭ, cândŭ pe Mercur cu Vulcanŭ.

Sërmanulü Principe ! Ajunsesse de lua, în tóte serile, fără scirea lui negreșitü, ceaiü cari 'lú făcea sê nu simțã tótã nóptea.

Bãtrâneșile, acéstã bëeturã, cicãlitura ei tótã ñiua, leșinurile ce-ï areta cã are și care lui îi aducea palpitațiunii și atacü de nerve, tóte acestea contribuirã ca ea se remãe vëduvã pentru a doua órã.

Cu asemenea caractere deosebite nu putea, dérü, sê esiste multü timpü acéstã relațiune între Scarlat și ea. Scarlat, de și mai micü cu ñece ani de câtü Princessa, o iubea pentru cã era primulü amorü. Princessa îl iubea de obiceiü.

Indatã ce obiceiulü ș'a făcutü și elü vaculü, ca tóte lucrurile pãmântesci, amorulü ș'a luatü sborulü.

IV.

Scarlat peste o órã se sculã. Vëdëndu-më deșteptü, îmi mulțumi de interesulü ce 'i portü.

— Dupë acestü somnü, îmi ñise elü, më simțü mai liniștitü. Dëcã voești, dupë dejunü, vomü merge la țërã la familiã. Amü trebuințã de aerü și de distrațiune. Vomü ședeã mai multe ñile acolo. Mumã-mea, mai cu sëmã, va fi încãntatã. Afarã dëcã tu nu ai trebuințã în Bucuresci !

— Eü voiü face totü ce voesci. 'Mï voiü cere congediü pentru cãte-va ñile și voiü merge cu plãcere.

— Și apoi chiarü dëcã vei avea trebuințü, suntü trei ore de acolo pënã aici. Cândü voesci n'ai de

câtă să te repezi să îți faci treba și să te întorci lângă noi.

După dejun închiriam o trăsură de birje și plecarăm. Cândă muma-sea îl vădu în starea în care era, îi veni rău. Ilă îmbrăcișă, îl strânse cu frenesiă pe sînă, îl sêrută de o sută de ori pe amândouă obrazii și plânse. Ilă certă, plângendă și suridendă totă-de-o-dată, că nu i-a scrisă de atâta timp. Ilă întrebă deca n'a fostă bolnavă de este așa de slabă.

Elă îi răspuse că a fostă totă-dé-una bine. Se prefăcu că este veselă, că rîde; îi promise că va repara crima ce a făcută pînă aci, prin șederea mai multoră zile la țeră, și mă luă pe mine de martoră ală promisiuniloră sêle.

Totă ziua o petrecurămă alergândă pe câmpuri, vênândă, plimbându-ne prin sată și vorbindă de viața ce amă petrecută împreună ună ană și mai bine. Sêra sosirămă obosiți și ne puserămă la masă.

Părinții lui Scarlată erau niște ómeni fôrte cumă se cade. Tatălă sêu era ună bărbată respectabilă, plină de vivacitate, de bunătate și îndatoritoră. Muma-sea era blândă, religiósă, bună pentru țerană, astă-felă că toți vorbeau de dênșă cu idolatriă. Avea ună singură copilă, pe Scarlat și totă fericirea, totă speranța loră era pusă într' ênsulă. Ilă iubeau așa de multă, în câtă îlă perdeau din ochi uitându-se la dênșulă.

După masă Slarlat dispăru. Așteptaiă o oră și mai bine și elă nu se mai vădu. Întrebaiă și ni-

menî nu scia s'emi spue ce s'a făcutu. Căutaiu birjarulă, plecase. Pe locu îmi veni ideia că a plecatu la Bucuresci singuru, fără a voi s'emi spue de frică ca să nu'lu oprescū. Mă temuiū unū momentū ca să nu facă vr'o nebuniă, cu tōtă liniștea ce aretase; de acea mă duseiū în satū, închiriaiu unū calū și plecaiū, lăsându rēspunsū părinților că ne-amū dusū la uuū arendașū amicū alū familiei, cale de o oră și jumătate.

Sosindū în Bucuresci, mă duseiū acasă la dēnsulū. Nu era. Trecuiū pe lângă palatulū Princesei, mă uitaiū prin întunerecū să vedemū déca nu era pe lângă zidū, și nu'lū vėđuiū nici aci. Din întēmlare îmi aruncaiu ochiū la ferēstra unū birtū ce este faciă de acelu palatū și mi se păru că đărescū pe cine-va care semăna cu dēnsulū și care se uita ne-contentitū la pōrta Princesei.

Intraiū înăuntru. Era elū, cu o sticlă de vinū dinainte, pe care o golise. Era jumătate beatū. Cumū mă vėđu, se posomorī. Se aștepta se vede sē-i facū vr'o observațiune. Eū însă nu'i điseiū nimicū. Mă apropiaiū de masă și-i cerui se'mi tōrne și mie unū paharū cu vinū!

— Se mai aducă, đise elū, schimbându posomorēla în veseliă! Se mai aducă, căci în vinū uită cine-va tōte necađurile. Ș'apoi e mai bună bețiă de vinū de câtū de amorū. Ei garçon! vinū!..... Dėrū cum m'ai găsitū aici? mă întrebă elū.

— Ii spuseiū cum.

— Dėrū ce faci, pentru D-đeū? İi điseiū, vėđendū că bea necontentitū. Eū nu voiū sē bea de

cată ună singură pahară, restul îți va ajunge, mai cu seamă că ai bătut destul.

— Destul! țise el, deșertându încă un pahară și turnându altul. Destul! Nu! Astă seară voi bea cât voi putea. Voi să uit..... înțelegi? voi să uit... L'am vădit intrându înăuntru, miserabilul.

A doua sticlă se aduse, și o destupă și pe acea.

— Trebuie să iasă, adause el, cletinându-se pe scaun. Am să-l palmesc ca să se bată.

— Ce fel? Dă-te-a provocat el!

— Da, însă n'a trimes nici un martor. Se vede că este frică să că Princesa l'a oprită a se bate ca să nu se facă scandalul mai mare.

— Și deca îl vei provoca, te vei bate, și chiar deca îl vei omorî, ce câștigi? Ea va fi mai furioasă atunci.

— Ai dreptate, adause el, deșertându un alt pahară cu vin. Ce e de făcut atunci?

— Aide să te presentă la masca de-aseră.

— In pozițiunea acesta nu voi merge nici o dată. Măine... Acum trebuie să bea!

Umplu erau paharu și începu să cânte pe o arie din *Traviata* următoarele versuri, improvizate de dânsul în acel moment:

«Vinul e o bătură

«C'o elastică liquore,

«Unora le dă căldură,

«Altor le dă răcoră:

«Un pahară te-a răcorit;

«Dece însă te-a încălțit!

— Apropos, urmă elū, după ce termină cânticulū, ce dicea mumă-mea și tată-meū de plecarea mea ?

— Nu le-amū spusū. Le-amū lăsatū numai vorbă că ne-amū dusū împreună la arendașulū de la moșia***

— Scumpū amicū !.... Vin'o să te sêrutū.

Cândū voi să se scóle să mă sêrute, nu putu, căci cădu pe scaunū și după scaunū era să cađă josū decă nu'lū ținēmū eū.

Era bêtū mortū.

Viciulū începuse să bată la pórta sufletulū sêū!

Trimisei după o birje, ilū pusei într'ênsa și'lū dusei acasă.

Nu mai scia nimicū.

O! cândū arū sci aceste femei ce crimă facū arū fugi totū-dé-una de astū-felū de caractere.

V.

Precumū suntū nenorociri așa de repedi în câtū nu se potū vedea în tóte amênuntele lorū, totū asemenea suntū inimi atâtū de profunde în câtū nu se potū măsura suferințele ce încercă și care le sfășiă. Așa fuse cu Scarlat! Lovitura fuse așa de mare, așa de adâncă în acéstă inimă slabă și simșitóre, în câtū o sfărâmă. Din seara de la restaurantū, viciulū luase dimensiuni mari. Nu'lū mai vedea cine-va nicăeri de câtū la restaurantū; nu'lū întâlnea de câtū mergéndū acolo dimiñeța și înturnându-se pe la douē ore după međulū noptii.

Cândū aveamū sê'lū cautū, totū-dé-una ilū gă-

sémũ numai acolo. Din cândũ în cândũ, numai atunci cândũ Princesa se ducea la vr'o rudã sãu la vr'o amicã, Scarlat, sciindũ mai de vreme de la slugi, se ducea acasã, se strevestea într'unũ costumũ țãrãnescũ sãu de cerșetorũ, și astũ-felũ îi ținea drumulũ și o urmãrea fãrã sã fie vãdũtũ. Cândũ voia sã fie vãdũtũ, nu se strevestea. Scia totũ ce se petrecea în casa ei, totũ ce sã fãcea, unde se ducea dãnã, de multe ori pãnã și ce vorbea și cu cine vorbea. Organisase o polițã secretã care se pãte face cu bãni mulți, dẽrũ pe care elũ o fãcuse cu puținũ și cu bunãtatea sea.

De la despãrțirea sea de Princesa, Scarlat nu mai trãia pentru societate; își formase o lume a lui care se compunea din vre-o cãte-va butilci cu vinũ și cãte-va țigãri de tutunũ.

Pe cândũ Scarlat mergea cu pași uriași spre pierderea sea, adicã spre spitãlũ, ce fãcea acẽstã *Mesalinã* modernã? Avea ea ore milã de elũ? Suferea puținũ mãcarũ? Avea puținã remușcare? Nu. Fiarele sãlbaticẽ aũ milã? aũ remușcare?

Aflase starãa amantului sãu, pe care la începutũ arẽtase cã 'lũ iubescẽ atãtũ de multũ, dẽrũ își fãcea o plãcere din acẽstã suferințã, din acẽstã torturã.

«Domnea ca tigrlũ prada rãnitã,

«Domnea ca șoimulũ stãnca 'negritã,

«Și de cãtũ chinurĩ altũ nu voia.»

Cândũ îl vedea trecẽndũ pe sub ferestrele sãle, ea se ascundea dupe cortine, privea pãnã trecea și începea sã rĩdã cu hohotũ.

Cândũ îl intãlnea pe stradã, privea în altã parte

până trecea, și apoi se uita după el până îl perdeea din ochi ca să vedă ce face. El, care de atâtea ori îi dîsese că aru voi să aibă două trei viciuri de câtu unu ridicol, devenise ridicol. Nu se sfia a spune starea sea tuturilor, fără a spune însă și persóna.

Pe mine nu vrea să mă vedă de câtu forte rar, din caúsă că îi făceam observațiuni, îl sfătuiam pentru scăparea sea. Acum nu'l vădusem de vr'o două trei luni. Credem că a plecata la familiă.

Intr'o séră îl vădui intrîndu la mine, plin de praf, nê ras, cu barba mare și cu hainele pătate !

Se schimbase atât de mult ! Figura îi era slabă în câtu nu se mai vedea de câtu ósele fâlcilor, roșite puțin de vîntu și de sóre; ochii turburi de vinu și de plînsóre; fruntea încrêtită și capul seú, care până aci n'avea nici unu firu de pèru alb, acum era alb pe jumătate.

— Dèru de unde dracu vii ? îl întrebai eú. Nu te-am vădut de nu se ține minte !

— Am fostu la țerà.

— La familiă ?

— Nu.

— Dèru unde ?

— La moșia Prinçesei.

— Cu ea ?

— Nu. Ea s'a dusu cu oficierul și eú singur.

— Și ce ai făcutu acolo ?

— Am ședut două luni străvestit în haine țerănesci, la unu țeranu căruia îi recomandasem tăcere.

— Și ea nu scia acésta ?

— La începutu nu scia, dérú mai pe urmă a aflatu.

— Și ce a făcutu ?

— Nimicü! A tăcutü și s'a făcutü că nu scia, până într'o di cândü, plecându oficerulü la Bucuresci, 'i-amü scrisü, cerendu-ï voia së më primescă se ne esplicămü.

— Și a priimitü ?

— Nu. Atuncï ura a intratü în sufletulü meü. Avémü unü pistolü cu douë țeve. Le-amü umplutü pe amândouë, destinate una pentru ea și alta pentru mine. Șése țile amü umblatü ca nebunü cu pistolulü în pozunarü, otăritü ca, ori unde voiü întâlni-o, s'o omorü; dérú cumü imi eșea înainte, o emoțiune më coprindea, inima imi bătea, mâna imi tremura și nu putémü nici măcarü se tragü cocoșulü! Ce mizerabilü caracterü amü! Puțină voință mai multü, puținü curagiü încă și a'sü fi scăpatü lumea de o *Circeiă*, éru eü de suferință.

— Ce nebunü esci!... Și cumü a remasü? Te-ai întorsü singurü înainte seü dupe ce a plecatü dënşa ?

— Ea a plecatü eri diminéță, și eü dupe prândü, și astă séră amü fostü aici.

— Și ce esci hotăritü së faci?

— I'amü scrisü astăđi și 'i-amü đisü că, daca în termenü de douë-đeci și patru de ore nu'mi va da o întâlnire së ne esplicămü, voiü usa de pistolulü meü.

— Ascultă, îi đisei. Eü cređü că n'ai cuvëntü

să urmezi astă-fel. Mi se pare că ai căzut în esagerațiunea simțimentului opusă cu acela care îți simți. Erai sigură, când ai plecat la țară, că iubesc încă pe Princesă, mai mult de câtă totă-de-una, și ai crezut că poți să vă împăcați. Acum ești sigură că n'o mai iubesc și că o să poți să eșuezi planul D-tale? Eu nu cred, și de aceea nu-ți fac nici un obstacol. Când aș fi sigură, aș face o hârtie la poliție să te trimetă la Mărcuța. Nu face cine-va o crimă ca acesta, fără a fi cu creierii clătinați din loc.

— Vezi, de aceia nu viu eu la tine, disese el, sculându-se supărată dupe canapea. Imi pare rău că ți am mai spus. Trebuia să fac și să tac.

— Când cine-va are un amic, trebuie să-l consulte. De aceea sunt amicii. Ei trebuie să țină ca filosoful grec: Bate-mă, dăru ascultă-mă. Tu iubesc încă pe această femeie. Ea, ești sigură că nu te mai iubesc. Ce e de făcută? Să plângi? Acesta este lucru vulgar. S'o întorc în elegia și să te faci martiră? Acesta ar fi afară din natura omenescă, foarte necomptabilă cu vârsta ta, cu inteligența și cu neatărnarea spiritului neapărată unui suflet de poet.

El se trânti érași pe canapea și se făcu că ascultă fără a ține un singur cuvânt.

— Ce-ți rămâne să faci? urmaș eu. S'o vorbesc de rău? Ar fi fapta unui om fără creștere. Nu trebuie să vorbim de rău pe o femeie, care am iubit-o, ori de ce clasă ar fi ea, chiară decât ne-a

trădată, mai cu sémă cândă amă primită de la
acea femeia óre cândă semne de amoră și cândă
amă petrecută cu dēnsa mai multe momente fe-
ricite. S'o uitămă, étă singurulă lucru ce ne mai
rămâne de făcută, dupe cum 'ți amă mai spusă.

— O! Ară fi anevoiă, țise elă, oftândă! Ară fi
peste puterile mele!

— Atuncă suferă și tacă. Lasă timpuluă să aducă
desnodământulă acestuă romană. Aceia ce ți s'a
intēplată ție, s'a intēplată și la alții, și ei nici
n'au căutată să asasine pe fostele loră amante,
căci atuncă am fi vădută pe fie care țî cu sutele
asasinate, nici n'au murită de durerea aceste del-
sărî, căci atuncă nu 'i-ară fi mai încăpută cimi-
tirile.

— Da; însă caracterulă meă se deșibesce de ală
mulțimeă. Acesta este intēiulă meă amoră. Voiă
să fie și celă din urmă.

— Cine te opresce să nu fiă. Poți s'o iubescă
tótă viața.

— S'o iubescă, în brațele altuia?

— Acela se numesce amoră, care merge până
la abnegațiune.

— Déră amorulă propriu? Ce țîci despre elă?

— Amorulă propriu, sfărâmă-lă, încă-lă.

— Da! însă elă are, ca *Hydra din Lerna*, o
sută de capete: îi sfărâmi unulă, rămâne nouă-
decă și nouă; îi sfărâmi dece, rămână nouă-decă.
Chiară nouă-decă și nouă sfărâmându-l, ceea ce este
fórte greă, totă rămâne unulă, și acela e destulă.

— Atuncă ce este, déră, de făcută?

— Eu știu la ideia mea. Déca în termenulă o-tărită nu-mă va priimi propunerea, voiă face ce'mă va dicta capulă. O voiă omorî, și cu ea și pe mine.

Văduiă că'î intrase acéstă ideia în capă și numai putea să'î iasă, cu tot'î sfatulă ce'î dedesemă.

Nuamă era nimică de făcută. Negreșită că pe lingă viciulă beției, care intrase în sufletulă săă, acumă începuse să bată la pórta creeriloră săă și acelă ală nebuniei. Plecă de la mine camă su-părată.

VI.

Acea ce scriă aici este o istorie adevărată. N'am căutată nică odată se inventeđă în nuvelele mele, maă cu sémă acum în istoria lui Scarlat. Copiesă numai. Și daca copia nu e destulă de esactă, lip-sescă multe lucruri, vina nu este a mea, ci a îm-prejurărilor. Toți amicii noștri, cară cunosceaă pe Scarlat, își voră aduce aminte de cea ce scrimă noi; căci, toți l'aă vedută pe la începută curată, nepătată de nică ună viciă și plină de demnitate; și érá, maă pe urmă, până în momentulă cândă a intrată în mormântă, l'a vedută împleticindu-se pe ulițile Bucuresciloră, cântândă prin cafenele și dormindă pe biliarduri.

Din séra descrisă maă susă, elă n'a maă venită la mine. Cu tóte acestea, pusesemă pe feciorulă meă să-lă urmărescă și, la cază de a voi să se sinucidă, să'î ia pistolulă din mână. Trecuse maă multe săptămâni și nu se întemplantă nică ună ac-

cidentă. Trecu apoi o lună, două, trei și feciorul îmi raporta numai că merge necontenit la restaurantul din fața palatului prințesei și la câte-va cafenele. Nu-și mai vedea de funcțiunea sa, negligență care 'i a cauzat și destituirea. Sfârșise paralele cu desăvârșire, se împrumutase la mai mulți cunoscuți și amici și, fiind că nu le plătise, nu-i mai da nimeni. Părinții nici ei nu mai aveau. Ajunsesse dără într'o lipsă completă.

Își vându mai întâiu mica bibliotecă ce mai avea; dără ce era aceia la nesățiosul său viciu? Își vându așternutul, mobilele, până și puținele haine ce mai avea. Apoi sfârșind și acești bani, începu să ceră la unul și altul din amici câte un sfanț, două ca să nu lipsescă de la birtă.

Și acestea se sfârșiră. Vădend că nu mai este nici un mijloc, începu să mergă pe la amici și cunoscuți, să le ia haine și alte obiecte de preț și să le vândă ca să-și potă potoli setea ce-l ardea.

Venise toamna. Era o seră din cele de pe urmă ale lunii lui Octombrie. Un vânt sufla cu putere. O ploiă mărunțică, amestecată cu zăpadă, îți băga frigul până în oase. Mă dusesem la teatru, fiindcă se juca o piesă nouă, *Dabla*, fără a spune feciorului unde mă duc.

Când mă întorsei acasă, feciorul îmi spune că m'a căutat de două ore ca să-mi arate că nise băeți de la birtă întindea de d-nul Scarlat pentru că n'ar fi plătit ce mâncase și ce beuse, și că chiar, în nesupunerea sa, îl loviseră.

Mă pusei într'o trăsură și alergai numai de câtă acolo. Ilă găsi dinaintea birtului, trântit în no-roi și numai în cămașă și vestă, căci surtucul îl luase la birt. Numai simțea; înghețase. Ilă pusei în trăsură și îl dusei acasă la mine,—căci nici casă nu mai avea; îl dedese afară pentru neplata chiriei și dormea pe la uulă și pe la altul. Chiămai numai de câtă un medic care îi dete pentru un moment ajutorul trebuitor; îmi spuse însă că numai este speranță de scăpare. Suferințele și băuturile îi atacase plămâni.

— Era să móră în curîndu, adause doctorul, déră acéstă séră ia grăbită mórtea. Nu mai are de câtă vr'o șese zile.

Scrisei părinților, déră nu voi să le scriu că e rău tare, ca să nu le facă și lor vre un rău mai mare.

Adoua-zi, când se deșteptă, era galben ca mórtea; se uită împrejur și apoi la mine.

— Déră cum se întemplă să fiu la tine? mă întrebă el mirat.

Îi spusei cum, și el începu să plîngă.

— Mă erti că m'am purtat așa rău cu tine? dise el. Tu 'mi ai fost cel mai bun amic; ai fost fratele meu; ai făcut tot pentru mine, și cum te-am răsplătit? Cu ingratitude. Cel puțin, cu piciorul pe marginea grópei ce'mi este deschisă, îmi pare bine că mor pe braciile tale și nu pe ale acelei care am iubit'o atât și care 'mi a cauzat mórtea. O ertă..... s'o erte și Dumneđu.

Apoi se sculă și ceru să'î aducă o birjă.

— Unde vrei să te duci? îl întrebaiu eă.

— Mă ducă la ună amicū cu care amū mare trebuință.

— Dérū cumū vrei să te duci în acéstă pozițiune? Nu veđi ce slabū esci? Lasă să te mai întremeđi.

— Să mă mai întremeđu? In mormentu póte! Mă simțū eă; nu'mi pare însē rēu: scapū fără să mă fi omoritū singurū.

Vēdēndū că voesce să plece cu orī ce prețū, îi dedei o jachetă dintr'ale mele și trimisei să-î aducă o birje. Nu putu însē să se stăpânescă fără a se abate pe la Princesa, căci auđii đicēndū birjarului se trecă prin strada unde locuia dēnsa.

Cincī đile în urmă, primii unū plicū mare. Era de la elū. Îlū desfăcuia și găsiî într'ēnsulū unū altulū mai micū pe care scria «*sē'lū deschidī peste trei đile*», și o scrisóre care đicea «*vin'o la Spitalulū Brâncovenescă. Suntū pe mórte. Adu'mi totū de-o-dată și poesiele tale.*»

Alergai. Cumū mă vēđu, îlū podidiră lacremile.

— Morū, imi đise elū, și totū tu și numai tu lângă mine! Pentru ce mai are cine-va în lume amici, amante, familiă, déca e condamnatū a muri pe brațele unuia, și acela care e celū mai de departe? Amū scrisū acasă, adause elū, și vēđu că n'a venitū până acumū nimeni. Se vede că lip-sescū.

Căutaiū să-lū consolū că nu este nimicū, cu tóte că ochii îi eraū în fundulū capului și pământulū îi eșise în obrađu, cum đice poporulū.

— Lasă, ȕise elū, nu mē mai consola. Mai bine citește-mi poesia ta *Suferința*, cāci ea se potrivește tocmai cu cea ce simțu eū.

'I-o cetii.

Cāndū asculta, nu plāngea dērū facia i se posomora. Apoi ceru cartea și o reciti singurū.

Ētā acea poesiā :

SUFERINTA

Cine esci tu și pentru ce amorulū tēū

Face atāta reū.

G. Sand.

Ce? nu'ți ajunge ce-amū suferitū,
Vrei suferința eternū se-mi fiā;
Se n'am ȕi, orā de veselii
Și se vērsū lacremi necontentitū ?

Cāndū vēnătorulū lațulū ș'a 'ntinsū
Din sborū se lasā o pāsēricā
Și, pe cāndū cāntā fārā de fricā,
Elū trage lațulū și ea s'a prinsū.

Așa o datā veselū și eū
Cāntamū în pace, în fericire,
N'avēmū dorințe, n'avēmū gindire,
Iubēmū pārinții și Dumneȕeū.

De cāndū amoru-ți însē m'a 'nvinsū,
Trāescū ca mierla în coliviā,
În închisōrea ce-ți place ție
Și a mea pace de totū s'a stinsū.

Și tu d'acésta te îngâmfezi !
 Domnesci ca tigrulü prada rănită,
 Ca șoimulü agerü stânca 'negrită
 Și de câtü chinuri nu vrei se veđi !

Ce-amü făcutü óre ? Ce-ți amü greșitü
 Se fii scurtarea ăilelorü mele ;
 Se străbatü câmpuri, munți și vâlcele ?
 Pentru ce óre ? *Căci te-amü iubitü ?*

Décă e crimă alü meü amorü,
 Atunci acusă dumederea
 Că 'mü a datü ochii, 'mü a datü simțirea
 Și ție chipulü încântătorü !

Tu pentru mine esci Dumneđeü...
 Templu în sufletü amü ziditü ție,
 Și imne sacre de poesiă
 Îți scotü adesea din pieptulü meü.

Totalü în tine amü concentratü :
 Pace, speranță și fericire ;
 Și alü meü sufletü plin de iubire
 Numai d'amoru-ți s'a inspiratü.

Vrei se uitü óre alü meü amorü ?
 Flămândulü uită se céră hrană ?
 Copilulü uită se ăică *mamă*,
 Și esilatulü alü țerei dorü ?

Décă tu însë mă osândesci
 Se ducü nopți negre de întristare,

Țile noróse fără de sóre
Și suferința îmi otărăscă,

Voiú primi totulú mulțumitorú :
Chinurí eterne, adâncí suspine,
Mormântulú rece, totulú ce vine
De la acea ce eú adorú.

Căci totú e dulce și ângerescú
De la icóna viselorú mele;
Și chiarú la mórte ochii 'mí prin stele
Vorú vedea chipu-ți Dumneđeescú !

Fluturulú d'aurú, strălucitorú,
In mâini copile vėđendú că móre
Totú mai aruncă ochii pe flóre,
Și se sfișese mulțumitorú.

Pân' alú meú sufletú va esista
Și 'n pieptú ca unda încă va bate ;
Până ce ochi 'mí lacrămí vorú scóte,
Eú, dulce ângerú, nu te-oiú uita !

Familia veni dupe ce-lú îngropase, fiindú că
Intr'adevėrú lipsise la Galați, la o rudă a sea.
Ea nu găsi de câtú unú mormėntú pe care de-
puse singurá câte-va florí udate de lacremí.

Peste trei țile, cândú desfăcuiú pliculú ce'mí
trimisese, găsiú acėstá scrisóre, însocită de urmă-
torulú manuscriptú întitulatú : *O fatalitate !*

VII.

Spitalul Brâncovenescă, 1865, Noembre 15.

Décă amă plecată dîlele trecute de la tine, amă făcutu-o că sciamă starea în care mă aflamă și nu voiamă să'ți facă o greutate. Îți mulțumesc de câtă ai făcută pentru mine, căci ai făcută mai multă de câtă toți din lumea acésta. Tu ai fostă mai multă de câtă amiculă meă; ai fostă fratele meă. Nu amă avută pe altulă care să mă iubéscă mai multă; acésta o sciă, mai cu sémă astă-dî.

O! Déc'așă fi ascultată adesea cuvintele tale, cari atunci mi se păreaă severe, déră cari astă-dî le înțelegă că veneaă dintr'o inimă sinceră, de câte amărăciuni n'ași fi scăpată! Póte chiară de acestă ângeră care se numește mórtea și care pentru unî e celă mai teribile, însă pentru mine celă mai frumosă.

Ție déră, și număi ție, amă cređută că trebuie să'ți încredințéđă acestă manuscriptă, ună mică jurnală ală dîleloră mele celoră mai frumóse și celoră mai triste; ție care cunoscă o parte din viața mea.

Avémă atăta nevoiă de alinare la tóte suferințele, în câtă acelă sgomotă ală loviriî suveniriloră trecute, care încetase în sufletulă meă, s'a des-teptată. Atunci îmi veni în minte, în urma reflec-țiuniloră bizare ce sburaă în jurulă meă, în acéstă sală imensă și infectată de aerulă celă stricată ală bolnaviloră, îmi veni în minte că omulă își alină și își mistue întristările încredințându-le

altuia. Amă cređutū că acéstă confesiune mută
îmī va da repausulū. Amă cugetatū asemenea că
voii afla unū felū de bucuriă, revenindū pentu
cea din urmă dată asupra trecutului, culegēndū
încă câte-va florī preciose dintr'ênsulū, de și us-
cate, și aruncāndū restulū în vântulū uitării.

Amă scrisū, și nu m'amū înșelatū nici de cum,
amiculū meū. Acéstă mărturisire a amorului meū
celū mai sântū și celū dintêiū, m'a ușuratū ; fan-
tasmele, de care se spăimēnta imaginațiunea mea,
s'aū făcutū nevēdute. Dāndū o aruncătură de ochiū
asupra timpului care nu mai este, făcēndū contū
lacremilorū mele, calculāndū cu răcială cauzele lorū,
o alinare tristă și melancolică a luatū loculū du-
rerei.

Acumū pociū sē morū liniscitū și fără părere
de răū.

Adio, amiculū meū, fratele meū ! Cāndū timpulū
îți va permite se citești acestū manuscrisulū, adu'ți
aminte de acela care nu mai este.

SCARLAT

PARTEA A DOUA

O FATALITATE

I.

Este unŭ destinŭ care ne conduce nu unde voimŭ noi, ci unde voesce elŭ. In zadarŭ dorimŭ sŭ 'i ocolimŭ calea, in zadarŭ cŭtŭmŭ sŭ ne opunemŭ voinŭei sŕele, cŕci nu putemŭ: voinŭa sea este o lege pe care a fŕcutu-o ŕi a scrisu-o Dumneŕeŭ cu mŕna sea. Acesta este unŭ adevŕrŭ pe care astŕ-ŕi ilŭ inŭtelegŭ mai multŭ de cŕtŭ ori cŕndŭ.

Eramŭ de 17 ani, cŕndŭ acestŭ destinŭ m'a luatŭ din braciile familiei, din sŭnulŭ fericirii cŕmpenesŕi, din miŕilocolŭ florilorŭ in care crescusemŭ ŕi de subtŭ arborii sub care mŕ umbrisemŭ; m'a

luatü din mişilocolü liniştei şi m'a aruncatü în această babiloniä care se numesce Bucuresci.

Bucurescii äü şisü unii că este miculü Paris. Astü-felü fiindü, elü este unü infernü, unü cuibü alü corupţiunii şi alü perşerei. Cea ce dëru şice Paul Feval despre Paris, eü voiü şice despre Bucuresci: Câte tinereţi vestejite în elü în câte-va luni, câte reputaţiunii pătate, câte vise perdate.

O! tineri din provinciä, voi pe care hasardulü nu v'a adusü în sînulü seü, în atmosfera sea näbuşită, decât trebuie frumóselorü vöstre imaginaţiunii şile de credinşă şi de linişte, de vise d'amorü perdate în cerü; decât vi se pare că este unü lucru dulce de a vë da sufletulü unei vieţi iubite pentru a o urma şi a o adora, nu veniţi în Bucuresci, fugiţi de dënsulü.

Fugiţi, decât unü sunetü armoniosü din cântarea cea eternä a ängerilorü a rësunatü în inimile vöstre! Nu aruncaţi mulşimei secretulü acelorü deliciuri împungëtore în care sufletulü plânge tóte bunurile ce visézä şi pe care le sciä că suntü numai în cerü.

Aci nu veţi avea de câtü decepţiunii.

Amiculü care vë va întinde mâna, vë va vorbi de rëu.

Confidentulü vostru va fi unü şpionü.

Femeia care vë va surîde, care vë va jura că vë iubesce, va fi o Venerä a lui Pasiphae, a lui Myraha şi a Phedrei; va fi Venera ardinte şi curtisanä, pentru care se celebraü afroditetele furióse de la Corinth şi de la Paphos; va fi Venera Aphacitä care şi va vëri suflarea sea înflăcărata şi

arđetóre în pieptulú vostru fragetú și curatú; va fi Venera care vė va arunca în cóstă acea săgėtă înveninată și arsă în foculú cochetăriei și alú sensualismului ce întărită, ațăță, rėtăcesce și prāvalesce în amoruri smintite, precum *tăunulú*, puindu-se pe nările nobilului armăsarú, îlú face îndată nesupusú, neimblănditú, furiosú; îlú împinge, rencheđéndú cu strigări sálbatice și duresóse, peste crânguri, peste râpi și peste torente, până cândú cade sfășiatú, sdrobitú, plinú de sánge și tină, și, în luptă, își dá suflarea subt insecta care 'lú mușcă, îlú arde și 'lú ucide.

Fugiți de Bucuresci, decă voiți se vedeți sburându-vė ilusiile în primăvéra juneței vóstre, ca frunđele pálite de tómnă.

Aci nu veți putea trăi: decă vė ve-ți lipi pe lângă cine-va cu sinceritate, veți fi calomniati; decă veți avea inimă, veți fi tratați de imbecili.

Decă în sufletulú vostru aveți o scănteia de amorú propriú, de demnitate, de sinceritate, de aspirațiunii frumóse, fugiți de Bucuresci de nu voiți sė le perdeți pe tóte! Fugiți de Bucuresci, de nu voiți se perdeți mai multú de câtú speranța, se perdeți castitatea intiligenței vóstre.

Bucuresciulú este cazanulú în care se fierbe tóte pasiunile. Fugiți de elú, decă nu voiți ca mirosulú celú infectú alú fumului seú se vė îmbete, sė vė ínece, sė vė asficsiese.

Decă nu puteți sė vė tērăți, se lingușiți, se înșelați, se faceți intrige, se speculați cu credulitatea publică, se faceți fanfaronadă, se vė însinuați,

fugiți de Bucuresci, căci ve-ți muri în miserie și obscuritate. Miseria, acestu viciu care omórá corpulú ! Obscuritatea, acestu viciu care omórá spiri-
tulú !

Inimí nobile, naturí blánde și generóse, carí ați împrumutatú de la ángerí tóte bunurile unuiú sufletú mare și sántú, fugiți de Bucuresci, decá voiți se tráiți și se fiți fericiți.

Cándú amú sositú în Bucuresci nu avémú nici o cunoscința. Dupe ce amú intratú în colegiú, amú făcutú mai multe cu scolarí de vârta mea ; amú legatú chiarú câte-va amicii. Dérú cumú eramú sfiosú de caracterú și de atitudine, neavéndú nimicú din acea încredere în mine ce făcea pe unii din camaradii mei de colegiú a se încerca la întélniri și familiarități aventuróse, nu mă gíndémú nici sě vedú, nici sě fiú vedutá. Cu multú mai puținú mă gíndémú sě iubescú aci pe cine-va, mai cu sémá că cugetamú la o fatá, la unú ángerú, la o amicá din copiláriá cu care-mí trecusemú tóte dílele cele mai frumóse în viața unui copilú. Pe dénsa, dupe mumá-mea, o iubémú mai multú ; dérú o iubémú cumú asú fi iubitú o sorá, o amicá. Se vede că nu se aprinsese încă în sufletulú meú acea flacără care arde în inimile de 17 aní. Imí făcusemú o deprindere din intimitatea Eleonorei. Alergamú pe câmpá singurí, prindémú fluturí, cu-
legiamú florí, ședémú împreună la umbra vre unuiú stejarú bătránú, cândú ea resemată cu capulú de umárulú meú, cândú eú de alú seú.

Párinții seí mă vedea ca pe copilulú lorú. Ei

ședeau totu în acelașu satu, fiindu-că satulu era pusu pe doue petice de moșia, jumetate a noastră și jumetate a loru. Părinții noștrii erau cei mai legați ómenii din lume; nu era între ei nici o neînțelegere, nu fusese nici o certy de acelea de care se găsește mai totu-dé-una între doui proprietari vecini. Avéu chiar intențiuni pentru noi amândouii; căci, la plecare, cându 'mi amu luatú adio de la ei, tatálu Eleonori 'mi a disú :

— Dute în Bucuresci și înveta bine. Ești de 17 ani. Eleonora este de 12. Peste 6 ani, cându vei termina colegiulu, amú o socotelá cu Dumneta. Voiu aduce și pe Eleonora anulú acesta în Pensionu la Bucuresci, de și a mai facutu 5 ani în Pensionulu din Ploesci.

Apoi dupe ce'i amú promisú că mé voiú sili cátu se póte de multú, m'a îmbrățisatu și m'a sárutatu. Eleonora plangea. Plingeamú și eu fára sé sciú pentru ce. Se vede că inimile nóstre presimțeu că nu au sé se mai întelnescá.

Șése ani în Bucuresci i-amú petrecutu la colegiú și în casá cu cáte-va cárti ce-mi ímprumutase din camaradii méi de colegii. Patru ani mé ducémú în fiá-care véra de petrecémú la țera la familiá cele doue luni ale vacanței. Cei doui ani din urmă însé n'amú mai pututu sé mergú, fiind-cá, neputéndú trái numai cu mica sumá ce-mi trimitea de acasá, mé amploiasemú la unú Ministerú, dupe obiceiulu țerei.

Nu mé ducémú în nici o casá; nu cunosciamú nici o familiá. Cândú mi se ura cu lectiunile și

cu cititulă, plecămă pe josă la *Bănésa*, la *Fierăstrău* séu la *Filaretă*, mă aședămă subtă vre ună arbore, citeamă, respiramă aerulă celă curată și câte-o dată adormémă. Acésta îmi aducea aminte de țeră, de familiă, de Eleonora. Déca mi se făcea fόμε, mă ducémă prin prejură, luamă ceva și mâncamă pe érbă verde. Ce fericitū eramă atuncă! Dupe ce se însera și era lună, mă ducémă la móră la *Florésca*, privémă mai întéiū la acélă tabloū câmpenescă, cumă țerancele ducéu vitele la apă; ascultamă scârțâitulă puțuriloră, sbierătulă vițeiloră și mugetulă vaciloră; apoi mă ducémă și mă aședămă pe marginea eleșteului. Aci contemplamă apa și acélă firmamentă ce atrage cugetările sufletulă, astă-felă dupe cum atrage abisulă pe celă ce se aplécă într'ênsulă, ca și cum ară vrea să-î spue nisce secrete.

Adormitū în acéstă mare de cugetări, de unde nu căutămă nică ună țermă, mă pomenémă acasă obosită, déră cu sufletulă plină de mulțumire. Mă culcamă, și, adouă-đi, deșteptându-mă și terminându-mă tóte ocupațiunile, reîncepémă din noă acéstă plăcută și fericită viață! Déră fericirea nu ține multă, precumă seninătatea ună ceră nu ține multă! Nisce nori s'aū ridicatū pe cerulă sufletulă meū. Precumă paserile răpitoare filfie în aeră asteptându se-și védă prada și, îndată ce o vede, se repede asupra ei așa amorulă pâdea o pradă; m'a găsită pe mine.

Ună camaradă de colegiū, unulă din cei mai bună amică ai meă, Alesandru S.....se afla bol-

navă de câte-va zile. M'amă dusă să-lă vedă. Elă era bolnavă de tifosă. Nică unulă din amicii săi nu voise să 'lă vedă. S'a bucurată atâtă de multă cândă m'a vedută, în câtă a voită să sară din pată să mă sêrute, deca o damă care era acolo nu'lă oprea.

Imă recomandă pe acéstă damă. Era Princesa Margareta, sora-sea. Cumă eramă timidă, nu sciă ce-ă amă răspunsă la câte-va întrebări ale séle, ce se atingeă despre amicia mea cu fratele-săă. Imă mulțami că eă amă fostă singură care 'mă amă espusă póte viața pentru ună amică.

— Suntă rare astă-felă de amicii, imă dicea ea; și felicită pe fratele meă de alegerea ce a făcută în persóna Dumitale.

Eă îi mulțumiă, spuindu-ă că datoria ună amică adevărată este a se jerfi pentru amiculă săă.

— Se făcea odată, imă respunse Princesa, pe timpulă lui Pilade și Orestă; déră astădi suntă fórtă rare aceste amicii, și de aceia eă amă felicitată pe fratele meă.

O oră câtă amă ședută la amiculă meă, amă putută să observă pe Princesa. Era între 32 și 34 de ană. Nu era de totă frumósă, déră era plăcută. Îi lipsea puțină din regula trăsuriloră. Avea însă o gură mică, nisce dinți albi ca sidefulă și nisce ochi cară nu se potă descrie. Eă avéu tótă mândria, tótă măreția ochiloră negri și totă de o dată tótă tinerețea ochiloră albastrii. Eraă mari și mici, căci une-oră curiositatea spiritului, admirarea, îi ținea de totă deschiși; altă dată îi înnota jumătate

închiși în indolinta lîncedeală a unui sufletu oboșit, și cu câtu se micșoraă cu atătū foculū lorū devenea mai viū și mai pătrundătorū. Dêrū cea ce caracteriza acești ochi, cea ce le da moliciunea ochilorū de nordū unită cu strălucirea ochilorū de orientū, era cerculū ca facia ruginei care-î înconjura și subtū care îi simțeaî bătëndū, căci acestū cercū nu era altū ce-va de câtū reflectulū orbitei lorū din năuntru pe pelea cea mai fină și mai străvêdătorē ce-î înconjura.

Măinile și piciórele erau așa de potrivite, în câtū dêcă arū fi fostū puținū mai mari, arū fi fostū vulgare; dêcă arū fi fostū puținū mai mici, arū fi fostū de cârtiță.

Purta o rochiă de mătase albastră, închisă până susū. Gâtulū albū ca marmora, străbătutū de nisce vine albastre, era înconjuratū de o mică baptistă de gazū. Capulū sēū era incadratū de unū pērū castaniū închisū, în câtū de departe l'ai fi pututū lua de negru, undatū de natură, împărțitū în douē vițe late, dese și cu îndemănare umflate, și din care câte-va vițișóre, neregulate, pline de cochetăriă, despărțite de cele l'alte, lăsa sē se vêdă între dênsele, în douē trei locuri, pielea albă a frunței sēle albe, lată și naltă. Părea unū surisū în pēriiū sēū! Sprîncenile de o nuanță ceva mai dulce de câtū pērulū, ne încărcândū de locū pleopa, lăsa ochilorū tótă valórea lorū.

O! De ce amū vêdutū pe acéstă femeia! De ce nu mi s'a ruptū piciórele cândū amū urcatū scara ei! De ce n'amū orbitū înainte de a o vedea!

Tóte acéste frumuseți, amestecate cu spiritul și cu mândria sea, m'aú fermecatú. Amú începutú sé iubescú p'acéstă femeia. Nu fusesemú până în acelu momentú 'nainte a unei femei de unú asemenea rangú, de o asemenea bunătate și de unú spiritú așa de distinsú. Cătú amú ședutú acolo, m'a tratatú ca și pe fratele seú. Părea că eramú cunoscuți de mai mulți ani! Cu tóte acestea, eú stamú multú înainte a ei; nu aflamú nici o vorbă: o privémú numai și eramú mulțumitú. Din cândú în cândú articulamú câte unú cuvântú, doué. Ea băgase de sémă timiditatea mea, și de aceia își înduoise amabilitatea.

Mé invită sé mai viú sé vedú pe fratele seú, fiindú adesea singurú, și, pretestândú că are sé facă câte-va visite, ne parási. Cinci minute în urmă plecaiú și eú.

Tótá ziua aceia cugetaiú la Princesa. Séra însé cetitulú, ideia că póte Princesa nici că se gândesce la mine, seú se gândesce ca la unú copilú; seú că, de și veduvă, dérú póte sé aibă vr'unú legământú de inimă; tóte acestea mé liniștirá și adormiiú.

A doua zi nu mé mai gíndeamú la dênza, cu sufletulú și cu inima, cumú mé gíndisemú în ziua trecutá.

Ce era acésta óre? Era crisa bólei care aduce agravarea și póte mórtea!

II.

De cândú vedusemú pe Alexandru, trecuse mai multe zile și nu mé dusesemú la elú. Mé temémú nu de bóla lui, ci de o alta mai mare, mai incurabilá, de care n'amú pututú scăpa. Din cea ce

este scrisă pentru unŭ omŭ în cartea destinului nu se pŭte schimba nimicŭ. Dorŭmŭ sŭ vŕdŭ și sŭ nu vŕdŭ pe Princesa. Eramŭ ca omulŭ care arŭ voi sŭ se rŕcorŕscŕ în riŭ, dŕrŭ frica de a nu se îneca ilŭ opresce. 'Mŭ era fricŕ sŭ nu mŕ înecŭ în acelŭ riŭ turburatŭ de pasiunile sociale, în fundulŭ cŕruia nu putŕmŭ sŭ vŕdŭ nimicŭ, mai cu sŕmŕ cŕ avŕmŭ în memoria mea, înaintea mea, unŭ pirŭlŭ limpede, curatŭ, ne periculosŭ, care era sufletulŭ Eleonoriŭ și în care m'ășŭ fi pututŭ rŕcorŭ.

Pe Eleonora o vedeamŭ fŕrte desŭ. Se fŕcuse mare și multŭ mai frumŕsŕ. În tŕte duminicile o întŕlnŕmŭ la o mŕtușe a sea, care era însŕrcinatŕ s'o ia din Pensionŭ în đilele de sŕrbŕtŕre și s'o îngrijŕscŕ. Cŕndŭ mŕ ducŕmŭ s'e vŕdŭ, o gŕsŕmŭ totŭ-dŕ-una asteptŕndu-mŕ cu cŕte unŭ coșulețŭ de pŕpușe plinŭ cu fructe adunate din grŕdinŕ, chiarŭ în điua aceia; îmi da cafea în cŕșcŕ de pŕpușe; mŕ trata, în fine, ca pe timpulŭ acela cŕndŭ nu gŕndŕmŭ de cŕtŭ la jucŕriŭ, timpulŭ copi-lŕriei. Era mare, dŕrŭ era totŭ copilŕ. Mie 'mŭ plŕcea fŕrte multŭ, cŕcŭ era resfrŭngerea caracterulŭ meŭ.

— Îți aducŭ aminte?..... îmi đicea, cu aerulŭ celŭ mai plŕcutŭ din lume..... Îți aducŭ aminte?

Și începea se-mŭ enumere tŕte suvenirile trecutulŭ. O! ce frumŕse eraŭ! Și cu ce dulcŕțŕ, cu ce entusiasmŭ le spunea ea!! Vorbea limba aceia care se aude în fundulŭ inimei, cum đice Petrarca:

«Il parlar che nell' anima si sent»

Plŕngeamŭ de fericire.

Cu vre-o câte-va luni însă înainte de a vedea pe Princesa, Eleonora plecă la țera, de vacanța Crăciunului, și o bôlă o ținu tótă érna aceea și tótă véra. Nevederea ei de atâta timpü lăsase unü golü în sufletulü meü. Amü fostü destinatü se mi-lü umple Princesa!

Cinci zile în urma primei întrevederi cu Princesa, mă întorcémü acasă pe Strada Francecă. Mergeamü cugetându la nisce afaceri de familiă. Acéstă cugetare imi fúse întreruptă de sgomotulü unei trăsuri. Ridicaiü ochii și văđuiü la douë-deci de pași în facia mea o trăsură fórte élegantă, cu nisce cai negrii ca smeiü și cu lachei muiati numai în firü. Cândü ajunsé în dreptulü meü, d'o dată văđuiü o mână mică, strânsă într'o mânușiă ca facia paiului, că-mi face semnü së mă apropiü de trăsură și cu cea l'altă mână făcëndü semnü vizitiului se opréscă. Mé apropiaiü de trăsură. Era Princesa!

— Alexandru e fórte réü,—îmi dice ea, cu unü aerü ce semăna mai multü cu alü unui generalü care a căștigatü o bătăliă de câtü cu alü unei femei care spune că fratele seü e bolnavü.—De ce n'ai mai venitü se-lü veđi? Te-a așteptatü mereü zilele acéstea. Scii că pe altulü n'ascéptă, fiindü că nu vine nici unulü.

Mé scusaiü că amü fostü și eü bolnavü și-i promiseü că mă voiü duce adoua-đi negreșitü. O întrebaiü însă la ce oră.

— Vin'o pe la douë, imi dice ea. Atuncü voiü fi și eü gata.

Ne salutarămă și trăsura porni în galopă.

O! Acea trăsură ajunsese, pentru mine, clopoțelul care vestese venirea cui-va. În urmă cu câte-va lui cunosceamă la o sută de pași depărtare sgetotulă rôteloră, fluerulă mașinelor, tropățulă cailoră. Décă era acésta ună presimțimētū alū inimei, apoi inima nu 'nșelă nici o dată! Chiar pașii ei începusemă să-î cunoscul!

A doua ți, la ore fixată, eramă la Princesa. Feciorulă avea ordine a mă întroduce lângă dēnsa în salonașū.

Amă vēđutū mai multe salonașe în Bucuresci, dērū acesta ara superiorū tutulorū celorū l'alte; pociū țiice era complectū. Tapetulă de chărtiă grenată cu florī de catifea nēgră; cortine de damascū; policandru; sobe de marmoră; pendulă cu *Sapho* aruncându-se dupe stincă și cu *Diana* jucându-se cu câinii sei; candelabre cu *Venera* jucându-se cu amoriū și cu capete de sfincsī; mobilele cele mai nuoi și mai elegante; unū tapetū cu florī; o masă rotundă de scrisū; oglinđi mari câtū pereții; etajere pe la colțuri pline cu cele mai frumoșe lucruri de artă și, în fine, câte-va tablouri. Cele mai principale din aceste tablouri erau: celū dântēiū, *Perderea ilusiunilorū*, de *Ch. Gleyre*, care represinta pe unū bătrānū, trecutulū, cu mâna la capū, cugetāndū la ȃdilele trecute, și mai departe nisce copii, vitorulū, jucāndu-se la sōre; ērū celū d'aldoilea era *Psiche* și *Amorulū*, de *Gérard*.

Cea ce făcea însă și mai frumosū, și mai artisticū salonașulū Princesei, era neregula în care se

afla : colea lângă sobă unŭ fotelŭ, pe care arău nisce jurnale de modă ; pe masă câte-va cărți, între care una deschisă ; pe canapea o batistă și unŭ evantailŭ aruncate ; colea unŭ port-monè, dincolo jurnale politice. Piano deschisŭ și o mulțime de note staŭ respândite pe elŭ ; pe pupitru era închisă Serenada lui *Schubert*. Totulŭ areta gustulŭ elegantŭ alŭ unei dame mari, totulŭ respîndea par-fumulŭ femeiei de o societate distinsă.

Aci ședea femeia care era să jôce o mare rolă în viața mea. Cum mă vădu, Prințesa se sculă în picioare și mi întinse mâna să î-o sêrutŭ. Facia ei era purpuriă, nu sciŭ de ce ! Era fôrte simplu îm-brăcată.

— Fratele meŭ, îmi dîse ea, făcîndu-mi semnŭ să ședŭ, te-a așteptatŭ pînă acumŭ ; dèrŭ o căldură și o durere de capŭ grósnică, care l'a coprinsŭ în acestŭ momentŭ, l'a făcutŭ să cêră a rêmânea puținŭ singurŭ. Acumŭ dôrme. Îlŭ vei aștepta la mine pînă cândŭ se va scula, decă acêsta îți face plăcere !

— Nu cređŭ, Dómnă, îi respunsei eŭ, cu destulă sfială ; nu cređŭ să se găsescă unŭ singurŭ omŭ, de orî-ce vîrstă și de orî-ce condițiune, care se nu-î placă a fi în societate cu Dumnéta !

— Esti fôrte galantŭ, Domnule Scarlat ! La întêia vedere te-amŭ cunoscutŭ ca băiatŭ bunŭ ; astă-đi te văđŭ și galantŭ ; mâine póte să desco-perŭ și alte calități !

— Vedeți cu ochii iubirei ce aveți pentru fra-tele D-vóstă, Dómnă !

— Nicî de cum. Vădă cu ochii adevărului.

Se sculă apoi, trase unŭ cordonŭ care era lângă ușiă și unŭ lacheu apăru. Nu sciŭ ce-î spuse încetŭ, căci audiŭ numai aceste două cuvinte: *nu suntŭ a casă.*

— Amŭ spusŭ, urmă ea, după ce își reluă unŭ altŭ locŭ pe canapea, în fațiă cu fotoliulŭ meŭ, amŭ spusŭ că îndată ce fratele meŭ se va scula se vie se ne anunțiă.

Apoi începu convorbirea. Vorbirămŭ de litere, de arte, de politică și chiarŭ de mode. Princesa este dreptŭ nu era o femeiiă învățată, dărŭ avea ideiiă de tôte. Era unŭ felŭ de encyclopediiă resumată.

Dulciăța limbagiului ei și modestia seŭ timiditatea mea, precumŭ și contactulŭ privirilorŭ nôtrec la schimbarea fie căruŭ cuvântŭ, făcu pe Princesa se aducă convorbirea pe terâmŭlŭ amorului. Dupe ce făcurămŭ și eu și Princesa diferite disertațiuni asupra fiului Venerei, Princesa mē întrebă cu unŭ ochiŭ scrutătorŭ :

— Ai iubitŭ vre o dată, Domnule Scarlatŭ ?

— O suvenire, Dómnă ; unŭ amorŭ de copilăriiă. Cea ce se dice unŭ amorŭ seriosŭ, n'amŭ încercatŭ nicî o détă.

— Adevăratŭ ?

— Fórtē adevăratŭ.

— Și nu ai găsitŭ pe nimeni care se poți iubi, seŭ n'ai întêlnitŭ pe cine-va care se te iubescă ?

Acéstă întrebare, posițiunea sea, căutătura și zîmbetulŭ seŭ îmi deteră curagiŭ. Amorulŭ dă a-

ripi la călcâia lui Mercur, curagiū fricosului și credință ateului. Incepemū sē simțū c'o iubescū. O iubemū chiarū.

— Ba amū întelnitū pe cine-va, Dómnă, îi di-seiū, uitându-mē dreptū în ochii sēi, ca sē vēdū ce impresiune îi facū cuvintele mele; amū întel-nitū o femeia frumósă, nobilă, bună, plină de cali-tăți distinse, pe care, din diua de cândū amū in-telnitū-o, o iubescū ca unū nebunū și care nu sciū decă trebue sē sperū că mē va iubi și ea vre o dată!

La cele din urmă cuvinte, éráși priviū în ochii sēi, pe cari ea îi lăsă în josū. Nu respunse ni-micū însē. Tăcerea, s'a di-sū adesea, este aproba-rea, de acea eū o luaī ca jumētate bătălia căști-gată. Începuī sē sperū că am sē fiū iubitū de a-céstă femeia, séu că póte deja suntū.

— Și de multū cunosci pe acea femeia? mē întrebă ea.

— Numai de cincī zile, îi respunseiū, privind-o éru în faciă.

Ea își lăsă éru ochii în josū.

— Și potū întreba, fără a fi indiscretă, cine este acea femeia? adaoase ea, făcându-se că n'a înțe-lesū de cine este vorba.

— Iubescū mulū pe acéstă femeia ca sē o potū spune la cine-va. Dérū fiindū-că Dumnéta nu faci parte din lumea ceī l'altă, îți voiū spune.

— Cine este? întrebă ea, uitându-se cu ochii mari la mine.

— Acea femeia frumósă, nobilă, cu calități dis-tinse.....

— Și pe care o iubești, mă întrerupse ea.....

— Ești Dumnéta.

— Eü! esclamă ea.

— Dumnéta! strigaiü eü cu entusiasmü, cădându-i la picióre și sărutându-i mâna cu frenesiä! Dumnéta, pe care din momentul cândü te-amü vedütü inima mea s'a aprinsü d'unü amorü nebuñü, eternü; d'unü amorü care nu l'amü încercatü pâñä acumü.

— Scólä, Domnule, strigă ea, trăgându-și mâna tremurändü dintr'ale mele .. Scólä së nu între cine-va; së nu între fociorulü sëü bäiatulü meü, căci n'așü mai da ochi cu elü!

— Nu, dómñä, strigaiü eü cu aprindere; nu më voiü scula pâñä nu-mi vei spune decä më iubești sëü nu; pâñä nu vei da sentința de mörte sëü de viață. Ești cea dintëiü femeia lãngä care încercü acestü simțimëntü mare ce se numește amorü. Lãngä Dumnéta simțü că suntü unü altulu mai forte, mai mare, mai bunü. Decä viei unü sclavü orbü, supusü, lăsatü în voia sörtei, më ai pe mine. Te iubescü... Te iubescü!

— Ești nebuñü .. ñise ea, confusä.

— Da, nebuñü de fericire că te vedü aici înaintea mea, nebuñü de amorü! Cine n'arü fi nebuñü ca mine cândü arü fi înaintea flacãrilorü ce esü din luminele ochilorü Dumitale? Spune-mi că më iubești, și-ți voiü ridica unü templu în imina mea, unde se fiä adoratä cum n'a mai fostü altä femeia.

— Ei bine ñise ea repede.

Apoi tăcu, par'că ară fi opritu-o ceva.

— Ei bine? o întrebaiū eū.

— Ei bine! te iubescū și eū!

Nu terminase bine cuvântulū celū din urmă și cremile mele începură se curgă în câtū, în câte-secunde, mâinile se le eraū ude de ele și de sătări. Plângea și ea.

— Din momentulū în care te-amū vēdūtū, adae ea, Dumnéta ai ocupatū sufletulū meū. Te așptamū, te dorēmū, te iubēmū. Câte-va zile, în re 'mī-ai spusū că ai fostū bolnavū și n'ai vētū, suferiamū. Cândū te-amū întelnitū în Strada ancesă, nu m'amū pututū stăpāni de a tresări și a te chiāma. Suntū mistere în viața omenescă și nu se pōtū explica. Am vēdūtū omeni carī sū totū ca sē fie iubiți; stāruescū timpū îndeluntū pe lângă o femeia și nu potū sē fiā chiarū vorisați de sōrtă a le sāruta māna; amū vēdūtū cōmuniștii, carī, de la prima vedere, inspirā simții, amorū. Dumnéta ești dintre cei din urmă.

O ascultamū inundēdu-mē de acestū glasū aū de dulce și plăcutū ce vibra în sufletulū meū o cāntare cerescă. Ținēmū mâinile ei într'ale le; căutătorele mele eraū pironite într'ale ei, sufletulū meū mergea la dēnsa și alū seū venea mine și se reînturnaū din ce în ce mai fericite, și avute, mai māndre.

Te iubeamū pe acēstā femeia, și nu cerēmū de la ea de câtū inimă și totū binele ce dă amorulū și mare și sântū.

Amū vēdūtū prea curāndū, fără sē cunoscū, pe cāciva femei și amū cunoscutū-o prea târđiū.

Ah! îmi voiŭ aduce aminte totŭ déuna de acéstă Ńi, chiarŭ de așŭ trăi o sută de ani! Dérŭ nu voiŭ sci sě descriŭ cu de-amănuntulŭ tóte simțimēntele încercate, tóte faptele petrecute. Mișcarea ce voiŭ păstra totŭ dé-una din aceste câte-va ore ale viății mele, singure cele mai fericite, e sigură, viă, pipăită; dérŭ suvenirea, ce ochii și urechile arŭ fi voitŭ se păstreze, e deșartă, mișcătore, peritóre ca umbra care mă înconjóră!

Mărturisirea sea îmi părea atătŭ de dréptă, atătŭ de naturală, atătŭ de sinceră, în câtŭ nu-ŭ puteamŭ respunde de câtŭ prin lacrēme și prin suspine.

— O! fi Ńiseiŭ eŭ, dupe câte-va momente de tăcere, decă m'ai iubi jumėtate precum te iubescŭ eŭ, amŭ aduce Paradisulŭ pe pămēntŭ! N'amŭ scrisŭ nici o dată versurŭ, dérŭ așŭ fi capabilŭ sě te cântŭ ca Dante pe Beatrice, ca Petrarca pe Laura, ca Lamartine pe Elevira; așŭ fi capabilŭ se suferŭ închisórea ca Tasso pentru tine.

Capulŭ îmi ardea ca unŭ cuptorŭ, pieptulŭ îmi bătea cu furiă, inima mi se îneca de fericire când spunēmŭ aceste cuvinte.

— Nu 'ți-amŭ spusŭ că te iubescŭ? Liniștetē acum, adaose ea, uitându-se cu milă la mine! Nu veđi că ai îngălbinitŭ și arđi, pare că ai friguri! Decă nu te vei liniști, ai sě te bolnăvești și pe urmă nu vei putea sě vii sě mă veđi.

Și ca sě schimbe situațiunea, se sculă de pe canapea, se puse la piano și începu se cânte serenada lui Schubert, acea flóre furată de compozitorŭ din grădina melodiilorŭ cerești.

Eū m'amū pusū pe unū taburelū la piciorēle ēle.

Cine a iubitū și n'a fostū lângă femeia ce iuea cândū cântă serenada lui Schubert, n'a înțelesū ici o dată ce este musica și ce este iubirea.

Torente de armoniă se strecoraū în sufletulū meū; în totū corpulū meū alergaū fiorī de plăcere. Inctelulū cu încetulū mă apropiaū de Princesa fără să știū și fără să simțū, în câtū ea începuse se mță palpitările mele în minutulū celū mai în-țintătorū alū cereștei melodii. Acestū curatū sentimentū alū mișcării celei mai adânci fibre din ini-ia omului ne pătrunse pe amândouī de o dată. egetile séle se jucaū pe piano; éru ochii ei eraū întați într'ai mei. Ea avea o privire rătăcită și lină de focū care aprinse și pe a mea.

De o dată, pe cândū armonia vibra în sufletele ôstre, unū felū de magnetū atrăgea buzele nôs-e. Ea își aplecă puținū capulū către mine, fără simțā. Eū ridicaiū pe alū meū puținū. Atunci âinile séle se ridicară dupe clapele pianului și se uncarā de gâtulū meū și buzele nôt-re se atin-rā. Totū corpulū ni se înfiorā. Inimile nôt-re în-pură se batā; apoi numai simțirāmū nimicū. Su-etele nôt-re, ca douē columbe, își luase sborulū tre cerulū fericirii.

Nu mai rămăsese pe pământū de câtū douē bu-ți de lutū.

III.

Șése luni de zile amū trăitū cu Princesa într'o plină fericire. Micī nori veneaū câte-o dată de

turburau cerul^{ul} fericirii noastre ; dérú acești nori dispăreau la privirile noastre, la surîsurile noastre. Alesandru, fratele Princesei, se făcuse bine de bóla ce suferise un^u moment^u ; dérú avea o altă bóla care era perpetuă, și de care nu putea să scape nici o dată : urâtul^u.

De și de 23 de ani, dérú se desgustase de lume ca un^u om^u care a trăit^u 70. Nu mai iubea nimic^u, nici chiar^u pe soru-sea. Societatea noastră conruptă îl^u făcuse neîncređător^u. Curtase 20 de femei pe rând^u și se părea că iubesc^e pe cea căria^u face curte ; dérú un^u cuvânt^u al^u se^u, un^u surîs^u mai deosebit^u aruncat^u un^u alt^u bărbat^u, îi inspira neîncrederea în cea femeia și, în fine, o lăsa și începea cu alta. Ast^u-fel^u, n'a iubit^u nici una, n'a înțeles^u nici odată ce este amorul^u în lumea ac^usta. Surîdea la declamațiunile acelor^u ómen^ui cari a^u neconținut^u în gură cuvântul^u onóre, patriă, libertate ! Văduse pe câți-va cari înșelase o dată poporul^u și nu mai credea nici pe cei sinceri. Când^u i se propuse să ia și el^u parte la actele politice cari se sucedară în anii din urmă, el^u dete din umeri și respunse :

— Ce voiți să fac^u ? Nu poci^u lua parte ; căci nu mă încređ^u în nimeni. Îmi pare că nu văđ^u niciăeri sinceritate. Póte să mă înșel^u ; sunt^u sigur^u că mă înșel^u, fiind^u-că într'o societate de câte-va milioane, neapărat^u trebuie să fiă câți-va ómen^ui cum^u se cade ; dérú ast^u-fel^u este credința mea.

Acest^u caracter^u nu putea, dérú, să trăescă în mijlocul^u societăței noastre. Intr'o di plecă din

țeră ; mai întâi priimii scire că se află în Italia ; apoi în Meccică ; pe urmă în Statele Unite ; și mai pe urmă nu știu unde ; căci n'amă mai priimită nici o scire de la el până astăzi.

Princesa rămăsese cu copilul său și cu o femeie, numită Dómnă N..... care venea în toate zilele. Copilul, dândul în pension, rămăsese numai cu D-na N..... Eă, dreptă se spu, nu o puteamă suferi nici de cumă. Ea era o femeie desulă de neplăcută. Scumpă, egoistă, lacomă, urându juneția pentru că n'o mai avea, și frumuseția pentru că n'o avusese nici o dată. Avea asupra-î ună mirosă secă de defăimare bătrână și de tóne rele. Ea avusese bărbat și copii ; déră nu iubise pe nimeni. Avea o limbă de acelea care unde mușcă lasă venin. Figura îi era fórtă ciudată : ună pără căruntă, déră rară în cătă se vedea pielea mai prin tóte părțile capulă ; nisce ochi mici ; grumazi prea groși ; ună nasă camă strimbă ; o bărbă macră și o gură suptire și întórsă înăuntru.

De cătă-va timpă începuse se vie la Princesa fórtă desă ; căte o dată și de trei ori pe zi. Acesta mă făcea s'o urăscă și mai multă ; căci de multe ori imi turbura cele mai frumoșe momente ce trebuia se petrecă cu femeia ce iubiamă. Cea ce mă revolta însă și mai multă, era miclele secrete ce avău împreună, semnele ce suprindemă, cuvintele pe jumătate ce'mi loveau auzulă și de unde deducemă că și ea nu putea se mă suferi și lupta din tóte puterile a rēci amorulă nostru. Astăzi suntă sigură că ea a făcută se se sfărime acea leăgătură ce credeamă că va trăi cătă și noi.

Într-o zi spusei Princesei bănuelile mele și o rugai să se otărăscă o dată pentru totu de-una la cine ține mai multu, la mine ori la D-na N.....

Ea se roși și-mi respuse că n'amă cuvântu să urăscu pe D-na N..... fiindu că ea are o mare simpatia pentru mine și-i vorbesce totu de-una bine de mine.

— Eă suntu convinsu că acéstă femeia lucrăda se rēcēscă amorulū nostru, dișeiū Princesei. Ea trebuie se-ți vorbēscă de cine-va cu care să mă schimbī.

— Ce felū? Mē bănuēști! strigă ea supărată. Ce? eă suntu femeia de ulița, se-mī iaū amanți dupe comandă?

— Nu..... Margareto; n'amă voitū să diică astū-felū; dēru scii proverbulū acela care diice că picătura fărāmă piatra. Amorulū teū pōte se fiă tare ca granitulū; dēru stăruița Dōmnei N..... fiindu și ea necontenită ca picătura, pōte se facă ca proverbulū să aibă dreptate.

— O! Ce ingratū ești, adaoșe ea începāndū să-și îmbunese aerulū. Dēru nu scii cātū de multū te iubescū? Nu scii că pentru tine suntū capabilă se facū tōte sacrificiele? Cere și veđi dēcă te iubescū!

— Se nu mai primești în casă pe acea femeia.

— Acēsta nu se pōte. Cumū amū se daū eă o femeia afară fără nici unū motivū?

— Dă ordine feciorulū se spue că nu ești a casă.

— Ți-amū probatū, amiculū meū, până acumū îndestulū că te iubescū! Îți jurū, pe copilulū meū, că te iubescū cumū n'amū iubitū unū altū omū în

lumez acesta: dérú te rogú nu-mí cere se închidú uşa Dómnei N..... că nu voiú putea.

— Atunci rămâi cu dânsa, fiindú că ții la ea mai multú de câtú la mine.

Și luându-mí pălăria, plecaiú. Ea era destulú de mândrá ca sê-mí pótá dice ceva, sê mé opreascá; dérú vedúí în facia eí frica de a nu o părăsi, cu tótá siguranța ce avea de amorulú meú. Ea avea experiența trecutului. Unú micú lucru sfáramá în inima omului unú amorú mare, și unú mare lucru nu póte sfárama unú amorú micú, o legăturá.

Mê duseiú acasă și-í scriseiú acéstá epistolá :

Dómnă,

«Ađi 'mí ai probatú că nu mé iubești și nu m'ai iubitú nici o dată. Trebuie sê fie între Dumnéta și Dómna N... unú obiectú care vê légá atâtú de multú, unú obiectú ce iubești. De ce nu 'mí ai spusú de la începutú ca sê mé preparú la acéstá loviturá? Te-amú iubitú, te iubescú, voiú căuta sê te uitú.

«Amú plecatú fără sê'mí iaú adio; imí pare camú bruscú și de aceia amú găsitú de cuviință a-ți scrie și a'mí cere scuse.

«Adio! Dómnă. Póte că nu ne vomú mai revedea nici o dată. Máine plecú la țerá, la părinți.

SCARLAT.

Amú pus'o într'unú plicú, amú sigilatu-o și amú trimisu-o. Tótá séra aceia amú umblatú ca nebunú, mai cu sémá orele care altá dată le petrecémú

lângă dânsa. Noptea n'amă dormitū nici de cumū. In sufletulū meū se lupta uitarea seū ura și amorulū.

La ce draculū amū cugetatū de amū luatū la seriosū petrecerea ce'și a făcutū o damă mare cu mine, unū copilū, unū omū cu inimă? Suntū ore amantulū seū? Mă iubește ea ore? Simțimēntulū ce are pentru mine de ce atunci prețuesce mai puținū de câtū pentru Dómna N...? Nu mă înșelă ea ore? Atunci imī veni în gândū, pentru întēia dată de cândū cunósceamū pe Princesa, numele, figura chiarū a Eleonorī. Nu mai sciamū de multū nimicū de dânsa. Hotăriū în acelū momentū ca a doua și se mă ducū negreșit se vedū pe acelū ângerū plinū de candóre, pe care Dumneđeū ilū trimisese pe pământū se arēte ce este bunătatea și virturea.

Dērū eū nu sciamă ce este unū omū prinsū între an orū și necasū. Mă coboramū în sufletulū meū și simțiamū că iubescū, și iubescū fôrte multū, pe Princesa. Mă urcamū în capulū meū, și găsemū necasulū contra ei pentru nepăsarea ce'mī arētase. Ideia de a vedea pe Eleonora venea numai unū momentū și apoi trecea. Cugetarea care se amesteca și în ura și în amorulū meū era numai pentru Princesa. Cu tôte acestea voiamū se pedepsescū pe Princesa, prin părăsirea de câtū-va timpū, de și simțēmū că eū era se suferū mai mutlū pedépsa. Făcēmū ca copii ce refusă bombónele ce nu li s'a datū cândū voiaū ei, și plângū cândū vedū pe altulū mâncândule.

Adona și de dimineață o scrisoare de la mamă-mea, foarte tristă și plină de adevăruri, mă hotărâ și mai mult să plec la țară și să părăsesc pe Princesa. Etă ce 'mi scria mamă-mea :

Fiul meu!

«Ai făcut reu de ne-ai uitat, și cu atât mai mult pe Eleonora. Ea se află foarte reu bolnavă. Astăzi abia am pătruns secretul bôlei sële. Obiectul principal ăesci tu. Te iubesc foarte mult, sermana fată! Déca ar fi mărturisit mai nainte amorul ce are pentru tine, póte nu ai fi cădut în ghiarele acelei femei. De și astăzi este cam târziu, dérú eú cređú că totú o putem scăpa de mórte, déca vei veni se o veđi, sę-i spu că numai pe ea o iubesc și că acea femeia, cu care scie tótă lumea și Eleonora chiar că ești în relații, a fost numai o prietină.

«Ce luptă crudă nu s'a petrecut în sufletul acestei copile mândre și virtuóse, când a aflat că ai uitat-o pentru alta! Ea, care era o fată francă, de câtú-va timp se petrecea în sufletul seú o parte misterioasă și tăcea. Acesta îi causă o melancoliă, care mai pe urmă se prefăcu într'o bôlá de piept. Am întreatu-o adesea cauza întristării sële, dérú ea tăgăduia, dicendú că nu are nici una. Am urmărit-o de aprópe și, în fine, am aflat că cauza este, cum 'ți-am spus, amorul ce are pentru tine. De la plecarea ta ea nu se mai gândea de câtú la tine. Totú déuna vor-

bia cu entuziasmă de țilele ce le-ați petrecut împreună. Cândă priimiamă scrisori de la tine, în care vorbeai și de dâna, ea mai întâi se roșia, apoi bătea din palme, rîdea și, fără să vrea pôte, își manifesta bucuria ce simțea în fundul inimei. Dintr'o ți,—îmi pare c'am d'atunci tu n'ai mai scris nimic — din acea ți sufletul ei se coprinse de o tristeție profundă. Ceru la tatălă seă se vie la Bucuresci, și, cum elă o are numai pe dâna, ca să'i facă plăcerea, consimți. Venită la Bucuresci, dupe cumă 'mă-a spusă tatălă seă, căută tôte miđlôcele se afle totulă despre tine. Se ducea la teatru, la soarele, cerceta, întreba.

«Nu sciamă causa acestei cereri de a merge la Bucuresci; mai târđiă însă amă aflatu-o. Ea primise o scrisore anonimă, nu sciă de la cine, prin care îi spunea că tu esci cu acea femeia.

«O! ce miserabili suntă acei ômeni cari scriă anonimă, fără să se gândească că potă sfârâma o inimă slabă!

«A mersă, a cercetată și a aflată. Atunci s'a întorsă la țeră și d'atunci nu mai are ți senină. Mai țilele trecute, era ună timpă frumosă. Ea, ridicându-se din patulă ei și uitându-se pe ferestră afară, treseri și țise cu durere.

«— Ah! ce timpă frumosă! Câte țile de acetea, altă dată, le-amă petrecută fericită! Ce este lumea acêsta! ce schimbare, Dumneșeule!

«Eramă singură cu dâna. O întrebaiă cuvêntulă acelei esclamaři durerose și ea îmi respunse:

«— Nu sciă pentru ce adineori 'mă-a venită așa

de reu cându amü vedutü o di de primăveră așa de frumoasă ! Dêrû nu e nimicü ! Acumü a trecutü totü.

«Altă détă, înaintea mea și a mumei séle, nu sciü cum venise vorba de rândunele, vedëndule venindü ; căci ochii sei se umplură de lacreme dulci. Ea ne di se c'unü surisü ângerescü :

«— Nu sciü pentru ce cândü vedü și cândü audü. vorbindu-se de rândunele simțü în mine o mișcare streină și'mi vine së plângü !

«Era êrû vr'unü suvenirü d'ale tale.

«Mai în urmă o amică a familiei desfăcu albumul, și, cândü veni la fătografia ta, stătu mai multü së o privescă. Eleonora își aruncă ochii, tresări ca o căprioră la sunetul cornului de vână-tóre, și câte-va lacreme se strecură pe obrazii sei.

«— Êrtă-më, imi di se ea, sâringü de gâtulü meü ! Êrtă-më ; suntü o nebună. N'amü pututü se-mi țiu acéstă mișcare. Vedü cum imi bate inima ?

«Înr'adeverü inima îi bătea cu furiă. Ce misterü e și amorulü ! Nu putémü ceti în acelü momentü, în acelü sufletü purü, limpede ca cristalulü, o pasiune așa de mare ! Cine n'a iubitü séu n'a uritü nici o détă, nu sciă ce va së di că o pasiune mare, dicea cine-va. Acesta este unü adevêrü pe care l'amü constatatü însu-mi.

«Amü vedutü puținü câte puținü acéstă flóre preciosă, care nu avea consciința profumului sei ce îl ü esala, séu a culórei ce o nuanța, crescëndü, desvoltându-se, înflorindü sub auspiciile lui Dum-nedeü, și apoi ofilindu-se, stingëndu-se numai la

sufierea unui amoru. Amu vedutu-o ténără, veselă, plină de viață, și astăzi o vedu palidă ca mórtea și tristă ca durerea.

«Eri ducendu-mă prin satu se vizitezú nisce femej bolnave, aflaiú că se găsesce reu de totu. M'amú dusú la dénsa. Ah! ce spectacolú durerosú, Dumnezeulú meu! Figura sea palidă, ângerescă, încadrată cu bendele pêrului seú, abia se vedea în miđiloculú albeții așternatului. Ochií seí ceí mari, mai fără căutare, erau semi-închși sub pleopele lorú cele lungi, care aruncaú o umbră transparentă pe obrajií ei, ce acumú erau sápați de urmele bólei. Une-orí buzele eí se mișcaú ușorú. Íși ținea amândoué mâinile séle pe pieptú într'o atitudine plină de graciă și de modestiă. Nu vedusemú pe Eleonora de câte-va zile și acumú fuiú spăimântată de schimbările trásurilorú séle.

«Te conjurú, dérú, vin'o îndata ce vei priimi acéstă epistolă. Eleonora va muri, decă nu vei veni, și eú nu voiú mai putea sé te vedú de câtú ca pe omoritorulú seú.

«Te așteptú chiarú astá-sérá. La revedere.

CATERINA

Cum am cetitú acéstă scrisóre, amú trimisú pe feciorulú meu se-mí aducă o trásusă și eú amú începutú se'mí facú giamantanulú. Cuvéntulú «nu te voiú privi de câtú ca pe omoritorulú seú», suna la urechile mele. Eramú gata de plecare. Trásura venise și se și aședase bagagiulú într'insa, cândú unú cupé intrá în curte la mine. Feciorulú ímí anuncia pe

Princesa. Dîseiū se-î spue că nu suntu acasă și că m'amū dusū la barieră înainte se asteptū trăsura; dērū până sē se întorcă feciorulū se-î spue, ea și intrase.

— Amū venitū se-ți cetescū o scrisóre de la fratele meū, care te privesce, dîse ea, stăpânindu-și turburarea, provenită la vederea trăsuriī de drūmū.

Trăsei Princesei unū fotelū, îi mulțamiū cu aerulū celū mai rece din lume, luaiū scrisóra și o cetiū. Era vorba de bani. Cerea se iaū de la arendașulū seū și se-î trimitū printr'unū bancherū la Neapole. Promiseiū Princesei că îndată voiū merge la unū bancherū, voiū lua banii și îi voiū trimite. Și fiindū că acumū suntu în momentū de a pleca, voiū depune eū garanția până cândū arendașulū, dupe o scrisóre a mea, va aduce acea sumă.

Vēdēndū ea că nu este glumă, și că eramū decisū cu ori-ce prețū s'o părăsescū, de o dată ochiī i se umplură de lacrēmi.

— Nu se póte, nu se póte, strigă ea, ne mai putēdu-și stăpâni suspinele. Nu se póte sē mē părăsesci așa, cândū eū te iubescū atâta!

Eraū óre acestea lacrămi scóse din iubire seū din rana amorului propriū? Amū vēdūtū mai pe urmă că eraū provenite din ambițiunea de a nu fi părăsită: Ce bine făceamū atunci de urmamū impresiunilorū ce'mi cauzase scrisóra mumei mele! Lacremile însă, mai cu sēmă ale femeiei ce iubimū, aū o putere fórte mare asupra noastră. N'amū pututū se resistū la acelea ale Princesei. Rēciala mea s'a prefăcutū în milă; m'amū apropiatū de

dênsa ; 'î-amü luatü mâna și 'î-amü sărutatu-o. Ea a săritü de gâtulü meü, m'a sërutatü cu unü zimbetü care semăna cu surisulü aurorei cândü ese dupe unü munte, și 'mî a ñisü :

— Nu e așa că nu më vei face sê suferü ? Tu scii câtü te-amü iubitü și câtü te iubescü ! Voesci, pe lângă sacrificiile ce amü făcutü, se mai facü și pe acela de a nu mai priimi pe D-na N* * ? ilü voiü face, numai rămâi.

Uitaiü totulü înaintea rugămintelorü, înaintea lacremelorü sêle, până și scrisórea mumă-meï, și rămăseiü.

IV.

Câte-va momente stăturămü îmbrățișai. In acelu timpü uitasemü scrisórea mumă-meï, pe Eleonora și chiarü pe Dumneđeü. Ertai-mê ființe scumpe și iubite, voi care sunteți în ceruri și voi care sunteți încă pe pământü, ertai-mê pentru acéstă ingratitudine ! De și nu m'ați blestematü atunci ; dérü acéstă călcare a datoriei de omü și de fiü m'a ajunsü ! Amorulü este însê care m'a abătutü de la acéstă datoriä. Décä elü arü raționa, lumea n'arü fi aceia ce este astä-đi și elü nu s'arü mai numi astü-felü.

Iubeamü pe Princesa, amü spusu-o de o sută de ori in acestü manuscriptü, și totü imi place s'o repetü, căci o iubescü încă. Incendiurile mari nu se stingü lesne. Pasiunile mari nu disparü numai de câtü ; ele trăescü câte-odatä câtü omulü.

care le încercă, și de multe ori ele 'i causedă mórtea.

Dupé acea îmbrățișare, cândü ne-amü trasü îndărätü și ne-amü privitü în faciä, obrazulü ei ca și alü meü era vërgatü de urmele lacremilorü ce lăsase în calea lorü.

Nu putémü së vorbimü. Într'adevärü, cuvëntulü catä së tacä cândü cugetarea vorbește cu sufletulü.

Dupe câte-va momente de contemplare dulce și plină de mulțumire, Princesa rupse tăcerea.

— Ai tu încredere în mine ? întrebă ea.

— Décä amü ! Dërü tu ești conducătórea vieței mele !

— Acéstä träsură, care este în curte, era destinată së te ducä la țërä, nu este așa ?

— Da.

— Ei bine ! acéstä träsură va merge la țërä ; însë nu acolo unde otăräseși. Më urmezi ?

— La marginile lumei, de va fi.

— Îți mulțumescü, adaoșe, strângându-mi mâna cu tandrețiä.

Apoi chemă pe lacheulü seü, îi dete ordine së se întórcä acasă cu träsura sea, se pue caii la postalionü, se pue cele necesariï pentru o lună și se vie unde'lü va anunța peste douë ore. Dupé aceste ordine îmi luă braciulü și-mi dișe :

— Aidemü.

Mergémü, fără së știü unde ; dërü mergémü cu mulțumire. Ne urcarämü în träsură și ea porni spre bariera *Tërgului d'Afarä*, în locü de a porni spre aceea a *Tërgoviștei*, destinată mai nainte.

Cându eşirămă din Bucuresci, și ajunserămă în luciulă câmpiei, întrebaiu pe Princesa cumă de a sciută pentru ce plecămă la țerră!

— Dupe ce amă cetitū scrisórea ta, imi respunse ea, și dupe modulū cum m'ai părăsitū, eramū sigură că ai se mă schimbī pentru altū-cineva. Amū trimisū, dérū, unī omū alū meū se te spioneze. Elū a aflatū totū, până și coprinderea scrisorii ce ai priimitū de la mumă-tea, și a venitū de 'mī a spusū. Atunci amorulū propriū, sângeratū, a învinsū ambițiunea, orgoliulū meū, și, înarmatā de ocasiunea cu scrisórea fratelū-meu, convinsă că nu va suferi cătuși de puținū demnitatea mea, amū venitū, sigură că te voiū opri, fiindū-că sciū cătū mă iubescī.

— Dérū déca n'ai fi reușitū se mă opresci?

— Atunci . . . atunci nu sciū ce așū fi făcutū. Eramū sigură însē de reușitā, de acea m'amū asardatū.

— Cumū te joci cu viața mea!

Vorbindū, uitasemū pozițiunile cele frumóse și pitoresci ce începuserămū a întelni, verdeața care în luna lui Maiū este tēnără și d'o colóre ca smarandulū și profumulū care se ridica din florile dupe poene.

O fericire mare te confundă

Patru ore cătū ținu acéstā călētotiā, Princesa fu pentru mine plină de luare aminte și de prevenițe grațiose. Vorbele ei erau însoțite de o bună-tate rară, puținū gravă și ațintatā. Ea simțea, ca și mine, că cine-va nu se póte iniția într'o fericire de cătū trecēndū prin încercări.

Pe la șese ore trăsura noastră coti drumul și luă pe marginea unui întinsă lac, limpele și ațînă camă albastru, care semăna multă cu lacule din Elveția și Italia; apoi, finindu-se lacul, urmă marginea unei grădini cu arbori seculari și ori înaintea unor porți mari, aședate în mișloilă unui lungă grilagiū. Pórta se deschise și noi e pomenirămă într'o curte-grădină în mișloculă iria era o casă mare cu două etagie. Pe din afară semăna multă cu o Vilă dupe marginea lacului ajore. Casa Princesei, ca și acele Vile, fiindă isă p'o óre care înălțime, domina laculă. Interioilă era de o bogățiă nedescriptivă.

Eșirămă îndată în balcon. Princesa, suridéndū : surprisa mea, se uita la mine cu amorū, pare arū fi voitū se mă întrebe :

— Hei ! cum găsesci loculă unde te-amū adusū i ? Este totū așa ca acela la care voiai să te ici, seū este mai frumosū ?

Ea era sigură că e mai frumosū !

Ordonă să ne facă prinzulă și ne coborirămă în ādină. Sórele da cea din urmă sērutare selberū ce ne înconjura. Aerulă era îmbălsămatū de ofumulă a miī de florī ale primăverei. Frunle, cari avēū încă o verdéță tēnără, tremuraū suflarea cea ușóră a zefirului. Păserile de totū ulă ciripeaū, sburaū, se căutaū între arbori și mai ele turburaū, cu micile lorū strigări voióse, ofunda tăcere a selbei. Inima imi crescea cu tere. Resuflamă c'unī nesațiū nespusū tóte pro mele, tóte emanațiunile suave ale naturei. Um-

blamă încetă unul resemat de cel l'alt. Abia schimbamă din cându în cându câte-va cuvinte distracte. Ună momentă voiî se-mî aducă aminte câte-va impresiunî ale primei mele juneî petrecute cu Eleonora ; d'érî îmi fuse peste putință ! Amorul Princesei coplesise totu.

— Cum găsești tu acestu locu ? mă întrebă Princesa, rupându tăcerea.

— Ună Paradis.

— Voesci tu, amiculu meu, se ședemă mai multă timpă aici ?

— Tótă viața, decă vrei tu. Ce felu ? cându cine-vă pune mâna pe fericire, trebuie să-i dea drumulu îndată ? Și ce se facemă în lume ? N'o cunoșcemă îndestulu ?

— Ai dreptate, îmi dîse ea, suspinându ? Pentru ce se ne întorcemă, cându avemă aici totu ? Suntă atâtea farmece aici, în esistența acésta, în câtu aru fi păcatu s'o părăsimă și se ne aruncămă în preveala cea scînteietóre ce se numesee lume !

Póte că amă fi vorbitu până la dîuă, decă nu venea să ne chime la masă !

Đilele ce urmă acestia fură đilele cele adeverate fericite ale viaței mele. Simțiiu, în tótă îmbătóreă deplinătate, ce va să đică a iubi și a fi iubit. Mi se părea că acéstă iubire n'are să se termine nici o dată. Iubiamă ! Eramă iubit ! Acestu simțiméntu îmi ocupa tótă inima. Acéstă îmbătoreă așa de complectă în câtu nu mai aveamă nevoieă nici de suvenire, nici de speranță. Presentulu era tótă viața mea. Cea ce fusesemă, cea ce voiî

ajunge nu putea nici de cum să isbutască a mă ocupa : iubémű ! iubémű !

Acumű, cândű cugetarea, singurătatea, disperarea m'aű luminatű asupra atătóru lucruri ce Princesa imi đicea atunci, și ce s'a petrecutű in urmă, mi se pare că ea, care vorbea de amorű, nu iubise nici o dată, sėű mai bine că eű iubeamű precumű nimeni n'a iubitű in lume. Princesa era sufletulű meu, gándirea mea, viața mea. Nu eramű ca acei care facű proecte de viitorű pentru ca sė fiă fericiți împreună. Acėsta arű fi fostű pentru mine o gándire afară din cea ce simțiamű și nu putémű s'o amű. Imi simțiamű inima atárnândű de o mulțumire mai presusű de tóte calculele și de tóte prevederile. Puterile viății și cugetările mele abia erau de ajunsű acestei îmbėtări.

O ! femeia ! Te-amű iubitű și te iubescű, chiarű acumű, dându-ți viața mea, priimindű chinulű de mórte in care trăescű ; dérű nu te iubescű ca atunci. Acumű sciű cea ce facű; amű o voiuța ; atunci nu aveamű nici una : iubémű, acėsta era pentru mine datoriă, onóre, virtute.

Cea ce s'a petrecutű in tre mine și Princesa in timpű de o lună, câtű am statű la țera, la moșia ei, nu așű putea sė descriű. Mi-arű trebui o pénă de maestru și memoriă. Totulű aci imi plăcea și mă îmbėta. Dėcă ea era lângă mine, eramű fericitű. Dėca lipsea unű momentű, eramű nenorocitű. Cândű imi vorbea, vocea sea resuna in mine și destepta unű ecoű așa de putinte care murmura neincetatű, astű-felű că o ascultamű in cã și cândű numai vorbea.

Amă trăită ore eă altă viață în acelă timpă ? N'amă fostă ore răpitu în ceră, într'o atmosferă necunoscută ? Nu era ore ună visă în care numai amorulă era deșteptă, pe cândă înțelepciunea și datoria dormiaă în inimă-mi ?

Intr'adeveră a fostă ună visă, ună deliră, o îm-bătare fără nume ; căci, cândă a venită realitatea, m'amă vedută singură numai c'ună resimțimētă care'și avea bucuria sea durerosă. Inima mea este sdrobotită de cerésca îmbrățișare care a ținutu-o așa de multă.

Mi se pare, de cândă amă intrată în singurătate, că decă acea stare ară fi ținută mai multă, puterea mi s'ară fi topită cu încetulă ca o ceră albă într'o sobă de porțelană și că sufletulă meă s'ară fi evaporată ca ună abură la sóre.

Ah ! de ce n'amă murită atunci, Dumneđeulă meă, éru nu dupe cumă moră astă-đi ! Așă fi murită cu credință că este fericire pe pământă și că o dă numai femeia !

Cu câtă înaintează cu povestirea faptului, cu atâtă mă apropiă de ună momentă care, cu câtă a fostă de plăcută, de mare la începută, cu atâtă a fostă de durerosă în urmă.

Pe la finele uneia din lunele de tómnă, căci amă petrecută tótă véra la țerră, era una din acele seră frumóse de care se găsescă numai la noi și în Italia. Princesa imă propuse se facemă o pre-umblare cu barca pe lacă. Priimiă cu cea mai mare mulțumire, și, ca două copii, alergărămă sé vedemă care din două ajunge mai curândă. Se'n-

țeleg că eu așu fi ajunsu ; dérú trebue totú de-una să lăsămú acestú secsú slabú, care în realitate este celú mai tare, se-í lăsămú satisfacerea că póte birui și elú. Princesa dérú a ajunsu cea dintéiú și a și săritú în luntre, unde amú urmatu-o. Avémú de conducétore pe unú țeranú care servia la Princesa de 20 de aní. Ia câte-va momente furámú în miđloculú apei!

Era unú tabloú minunatú. Luna, ce privea pe furișú printre sálciile plíngétóre dupé marginea laculú, se juca în undele cele line ale apei. Tăcerea cea mai solemnă domnea peste totú. Stelele sclipeau dé-supra nóstră ca niște flacări în depărtare. Véntulú, ce abia adia, aducea dupe câmpiă îmbătătorulú profumú alú florilorú. Eú ședeamú lungitú la piciórele Princeseí, cu bərbia pe genuchiulú seń și cu ochií țintiți în aí seí. Nimicú nu ne turbura din acéstă încántare meditativă de câtú sunetulú lopețilorú.

— Nu voești, ímí đise Princesa, se depunemú la malú pe acestú conducétore și se lăsămú barca în voia eí pe lacú ? Mi se pare că fericirea nu este complectă cândú suntú trei!

— Aí apucatú înainte. Tocmai acésta voiamú se-ți propuiú și eú.

— Care va se đică ne-amú ínțelesú ? đise ea, bătândú în palme ca unú copilú care a cástigatú ceva. Cheorghe, adaoase ea, trage la malulú celú l'altú, la covercă.

Conducétorulú trase barca unde i se ordonase ; și, cândú ajunse la malú, i se đise să se cobóre

Aceste cuvinte le dăse cu o atâta putere, cu o atâta încredere, în câtă îi făcu o emoțiune teribilă. Atârnă amândouă mâinile de gâtul meu, astă-fel că obrazul mi se atinse de alu ei. Ardău amândouă. Închisei ochii. Nu dormău, dăru nu sciamă ce făcu. Cătu amă stată în acăstă nesimțire sublimă. nu potă spune; sciă numai că m'amă pomenită într'ună tremură de acelea care'lă aduce spaîma.

Și étă cumă:

Pe când stamă cu ochii închiși și trebuia să vădă în întunerică, eă vedeamă într'ună orisonă de lumină. La mijloculă acelei lumine văduiă o figură ângerăscă adormită înaintea mea. Era ore o eternă durere, o eternă adoiațiune ce 'mă prepara acea nôpte în misterulă său, său cea ce 'mă va aduce diminăta împreună cu desceptarea, remușcarea?

Vai! acăsta era.

Ea semăna c'ô mórta. Cérșafulă trasă mai josă, lăsa să se vedă gâtulă jumătate golă și braçulă dreptă. Părulă îi cădea ca nisce inele nari de aură pe gātu-i aplecată pe perină. Într'unulă din degete îi lucea ună inelă. Ochii îi erau închiși. Era ore mórta? Mă apropiă mai lăugă dēsa. Vai! era mórta și era Eleonora! Atunci ună fioră rece începă să 'mă alerge prin totă corpulă și mă deșteptă din acăstă meditare, cumă spusei, tremurândă de frică și de remușcare.

— Ce ai? mă întrebă Princesa, speriată.

— Să mergemă, căci 'mă este frigă.

Ne întórserăm acasă.

Omulü presimte nenorocirea precum și fericirea, și în somnū și deșteptü.

V.

Cândü ajunseiü acasă, eramü ca unü omü care s'a sculatü dupe o bețiä.

Suntü unele emoțiuni morale ca unele fapte fizice care îți dau o loviturä violinte în capü și te restörnă. La începutü nu simte cine-va nimicü, fără numai o comoțiune profundă, o amețială durerösă care'ți stinge tötä cugetarea. Cađi, avëndü numai cunoscința deșartă a unui pericolü mare. Astü-felü a fostü pentru mine acea vedeniä fulgerätöre. Priimisemü în inimă o loviturä plină de spaimă; ideile mi se turburără într'o amețială penibile. O secundă nu mai vëđui nimicü, nu mai audü nimicü. Apartamentulü meü mi se părea întunecosü; nu mai în mijlocü vedeamü unü punctü luminosü și în elü acea închipuire mută ce vëđusemü și în barcă.

Era numai o închipuire; dërü cu töte acestea o remușcare disperată mă apăsa pînă în rerunchi. N'amü pututü să dormü tötä nóptea. Amü cerutü Princesei să mă lase singurü, preteständü o indispozițiune, și ea m'a lăsatü. Tötä nóptea douë cugetări se isbeau în sufletulü meü: se plecü a doua și seü să nu plecü! A muritü seü n'a muritü! Décă va fi muritü, pentru ce să mai mă ducü? Dërü decât nu va fi muritü? Atunci póte s'o scapü! Inse Princessa, ce să facü cu Princessa? Ce preteste se găsescü? Și decât va afla adevërulü, nu se va rëci ea de mine? Nu mă va părăsi chiarü? Luptă te-

ribile și disperată din care nu sciamă cum se esă ! Supliciu înfiorător, impusă sufletului meu nevoit de a vărsa lacrimi curate pentru ună ângeră în mișloculă cochetăriei și desfrînării. Vai ! când nu scie cine-va aici pe pământă să vorbescă altă limbă de câtă acea a ângerilor, se află în mare pericolă de a fi desperechiată.

Vedăi înainteă mea pe Princesa amorosă, pe mumă-mea severă și blestemându-mă și pe Eleonora murindă cu numele meu pe buze. Amorulă astă dată fuse mai slabă și mă deciseiă să plecă. Cum se făcu ziua dedei ordine a'mi găti postali-onulă. Déră Princesa nu se sculase încă și eă nu puteamă să plecă fără să o vedă, fără să'i spuă ; însă ce să'i spuă ? Ce motivă se găsecă ? Să'i spuă că mumă-mea este bolnavă ? Mă va întreba că de unde sciă și imă va cere scrisóra ! Să'i spuă că a venită ună omă într'adinsă și a și plecată pe locă, acesta era celă mai bună mișlocă. Asteptaă, déră, să se scóle Princesa. Astă dată, ca nici o dată, dormi fórte multă ! Abia pe la 10 ore se desceptă și putu să mă primescă. Inse, tocmai când mă pregătémă să intru la dânsa, feciorulă imă anunță pe ună omă cu o scrisóra.

— De unde este ? întrebaiă.

— De la familia D-tale, imă respunse.

Mă făcuiă galbenă ca turta de ciară. Presimțirea éru imă veni viă în sufletă. Dăseiă să între. Elă era cu capulă golă, dupe cum umblă aceia cari alergă în afacerea unui mortă. Cândă mă vedă, imă întinse scrisóra și începă să plângă.

— A muritū ? Ilū întrebaiū eū, fără a avea curagiulū se iaū scrisóra din mâna sea.

— A muritū, Domnule, respunse elū, dândū din capū..... Şi în ce felū ? Se ferescă Dumneđeū pe toţi vrăjmaşii şi pismaşii.

Acestea le đicea cu unū aerū care îţi sfirşia inima. Elū era unulū din acei ómeni care se devotéză, pentru o familiă ce' a servitu-o, precum se devotéză câinele celū mai credinciosū. Fusese mai înteiū slugă la familia mea vr'o patru anī, şi apoi la tatălū Eleonorii nouă. Scia tóte copilăriele nóstre, tóte đilele fericite ce petrecusemū împreună cu acestū ángerū de bunătate. Când rătăciamū pe câmpuri, cândū ne uítamū la umbra vre-unui arbore, cândū admiramū posiţiunile cele frumóse şi culegeamū florile cu miī de fecie, elū venea de nechiâma la masă séu ne spunea că s'a făcutū séră şi că părinţii noştrii s'aū îngrijatū de lipsa nóstră. Era o umbră care juca unū rolū în suvenirele nóstre.

Nu-mī venea să deschizū scrisóra. Eramū într'unū momentū de acelea în care se află omulū condamnatū la mórte, asceptându-şi ora esecuţiunii. Cu tóte acestea o deschiseiū şi abia putuiū să citească cele dinteiū trei cuvinte :

«Omoritorū ! Omoritorū ! Omoritorū !»

Apoi căđui fără simţire. Cândū m'amū destepatū amū găsitū pe Princesa lângă căpėtiulū meū ; însă, în locū să fie compătimitóre, suferindă de posiţiunea mea, ea era din contra posomorâtă, plină de mâniă până în fundulū ochilorū. Ţinea scrisóra în mână. Ea o citise. Eū însă n'amū cititu-o de

câtă peste unū anū, cândū aveamū trebuință de ceva prin care se potū uita unū demonū și sē mē închinū unū ângerū care a sburatū în ceruri.

Copiezū aci acea scrisóre ca istoria sē-și urmeze cursulū ei.

«*Fiulū meū,*

«Omoritorū ! omoritorū ! omoritorū ! Acesta este epitetulū ce ți se cuvine cu dreptū cuvēntū ! Iți scriū cu ea mórta dinaintea mea de o oră. Nu te blestemū, căci și ea te-a ertatū. Ș'apoi mama nu trebuie sē-și blesteme copilulū chiarū cândū a făcutū o crimă în contra ei ; trebuie se caute se-lū scótă din rătăcire și se-lū aducă pe calea adevērulū.

«Cred că trebuie sē-ți scriū prin câte peripeții a trecutū bóla sermaneī fete, de atunci de cândū 'ți-amū trimisū întēia scrisóre. Mē înfiozēzū gândindu-mē numai ! N'a avutū o ți veselă, o ți fericită. Bóla mergea fórte încetū, ce e dreptū ; dérū avea momente care făceaū câtū de ce anī de bóla. Nu sciamū că era espusă și la alte pericole.

«Mē duceamū fórte desū s'o vėđū ; pociū dice de douē ori pe ți. De vr'o câte-va ȓile însē, începuse sē se simțā mai bine, mai puternică, mai veselă. Se vede că era apropierea criseī celeī mari. Alerga pe câmpuri, se așēđa pe la umbra unorū arbori vechi unde a'ți statū împreună, dupe cumū imi spunea ea ; aduna florī, le făcea buchetē și le punea la rădăcina acelorū arbori. Citea totū d'a-una pe o carte numită *Noua Eloisă* și pe alta numită *Werter*. Aceste cărți nu le lăsa nici

o détă. Dormia chiaru cu ele la căpêtéiū. Cu tôte acestea de atunci părea mai schimbată; avea o privire de și mai veselă, dérū puținū mai râtăcită; unū surisū care te înghiăța; unū umbletū ca acela alū lebedei cândū este în ajunulū de a scôte cea dintéiū cântare, care prevestesce mórtea sea; se înlădia ca trestia care este în ajunulū de a fi frintă de o furtună. Plîngea câte-o détă, dérū plîngea surîdëndū!

«Alaltă-ierī séră m'amū dusū s'o vĕdū, cu tôte că o vĕdusemū și điuā. Mare Dumneđeū! ce schimbare în câte-va ore! Privirea, care mai de diminețā îi era veselă, acumū îi era turburată și posomorită. Era culcată în patū și ținea într'o mână pe *Werter*, fără a ceti. Mumă-sea sta în genuchi la capulū ei și-ī observa tôte mișcările.

«— Ce ai, Eleonoro, îi điseiū eū? ce simți?

«Ea se uită la mine lungū, apoi întórse capulū spre perete, fără a'mī respunde nimicū. O apucaī de mână, era uscată și ardea. Resuflarea ei ce tare semăna penibile, îngreuiată.

«— A trimisū cine-va la doctorū în Bucuresci? întrebaiū pe mumă-sea.

«— Vai! nu, prietina mea, imī respunse ea, cu lacremile în ochi și sculându-se de josū. Crisa a fostū așia de repede, în câtū nu ne-a datū timpū să ne măi gândimū de câtū cumū sĕ-ī dămū ajutorulū momentanū. Bărbatulū meū șeđu până acumū aci; dérū, ne măi putëndū răbda privirea ei, s'a retrasū în camera lui într'o pozițiune de plînsū.

«— Și de ce nu vorbesce când o întrebī câte ceva?

«— Nu vești că numai cunósce? Este nebună.

«— Nebună! strigaiü eü, simțindu-mi puterile slăbindü și corpulü tremurîndü, coprinsă ca de unü fiorü mortalü.

*— Nebună, repeta ea, frîngîndu-și mâinele de disperare.

«Plînssetele ei deveniseră convulsive. Apoi încetară de o dată; îi stătură lacremile; i se îndoui corpulü și fu îndată prada unui atacü de nerve spăimîntătorü.

«Chemaiü femeia din casă, îi dedeü ajutorulü necesarü spre a o transporta în camera ei și eü remăseiü cu Eleonora până la ziua. Mai tötă noptea vorbea nisce cuvinte neînțelese. Din cândü în cândü audeamü pronunțandü numele tēju.

«— Elü va veni, dicea ea. Voiü merge cu elü la biserica din satü și acolo... și acolo...

«Nu mai audémü, séu mai bine nu mai înțelegeamü finalulü. Apoi începea să cânte unü felü de baladä, ale cărei cuvinte le pronunța förte bine:

Intr'o verde grădiniță
Sta o jună copiliță
Floricele adunändü
Și dulci lacrimi vërsändü.
Unü bäiatü atunci trecea
Și copilei îi dicea:

— Spune'mi mie, ingerășu,
Frumușelü și drăgălașü,
De ce plângi? de ce suspini?
De ce fruntea ta inclini?

Plânsul ție nu-ți e dat,
Mândră fată de 'mpărat!

Plânsul este dat la stele,
Ca să ude floricele,
Se răsără și se crească,
Și pe sinu-ți se 'nflorască.
Ca pe ele-ună fluturel
Să se jöce singurelă.»

Fluturelul s'a jucat
Și în urmă a sburat!!

«Dupe terminarea cântecului își puse mâinile la ochi, părându că voia să nu întelnască privirile unor vedenii.

«Despre ăiuă adormi puțin și, când se desteptă, era mai liniscită; însă totu nu mă cunoscea; era totu în acea stare de nesimțire!

«Trimiseiū la doctorū. Elū veni tocmai peste ăi. Pe mamă n'o mai lăsaiū se vie s'o vedă de câtu mai pe séră. Dupe ce doctorulū îi dete câte-va linguri de unū medicamentū fôrte tare, în câtu făcu o sguduire în totu interiorulū seū, peste vre-o două ore se mai linisci. Doctorulū plecându, vedu și pe mamă, o cercetă și găsi că nu este nimicū gravū; ba chiarūi dete voiă să ședă lângă fică-sea, mai cu sémă că spera ai aduce o mare schimbare medicamentele séle.

— Este concentrarea de sânge, ăicea elū. In-dată ce elū va începe se circule în regulă, fata se va face bine; căci bóla nu este așa gravă, pe câtu s'a aretatū pe la începutū.

«Intr'adeverü, îndată ce a înseratü, s'a și făcutü o mare schimbare. A începutü se vorbescă mai regulatü. A chematü pe mumă-sea s'o sărute. Mie 'mî a întinsü mâna surîdendu-mî.

«— Ce vise frumoșe amü avutü în somnulü meü, dicea ea! Amü avutü și unulü uritü, dëru acela a trecutü lesne.

«— Și care este acela uritulü, fata mea?

«— Se făcea că eramü p'o stîncă de piatră și unü vulturü, repeđindu-se asupra mea, cu cioculü seü ascuțitü. 'mî a smulsü inima. Pipăindu-më însë, ndată dupe ce m'amü desteptatü, și vedëndu-mî inima la locü, spaima a trecutü!

— Acestea suntü vise de nópte!

«— Vise! Dëru așü fi voitü ca unele din ele se fie realități, adaoșe ea, uitându-se lungü la mine.

«Nu sciamü ce voesce se înțelégă; dëru eramü sigură că ești tu la miđlocü.

«Se înoptase bine. Suntü câte-va ore de atunci. Mumă-sea më rugă se më întorcü acasă ca së më odihnescü, căci astă nópte nu mai are nevoiă de mine și că póte veghia ea. Vedëndü că nu mai este pericolü, m'amü întorsü îndată acasă. Eraü đece ore din nópte și o lună frumoșă se plimba pe nemărginitulü albastru alü cerului. Cum ajunseiü acasă, căđuiü în patü, doborită de ostenelă și nesomnü. Peste trei ore însë auđiiü pe cine-va bătëndü la ușiă cu furiă. Tatălü teü se sculă și deschise. Era sermana mumă, cu përulü despletitü, cu piciórele unulü golü și altulü în pantofü, disperatä.

«— Unde'mi este fica mea ? strigă ea, cădëndu în braciile mele. N'a venitü p' aici ?

«— Ce felü ? Nu este acasă ? o întrebaiü mirată !

«— Nu !

«Şi fiă care cuvëntü ilü spuneă tremurändü.

«— Nu, adause plingëndü. Unü momentü amü päräsitu-o ca së më ducü së'i fierbü doctoriele ; căci nu voiamü së mai neodihnescü pe biata femeia din casă, care a suferitü, sârmana, destule nopţi de nesomnü ; dëru cândü m'amü întorsü, ea nu mai era în patü, puiulü sburase din cuibulü seü. Unde se fiă ? Dumneşulü meü, unde se fiă ? strigă biata mamă, ca eşitä din minţi.

Imi luaiü o haină mai grösă, şi eşirämü se o căutämü. Visitarämü tôte locurile pe unde sciamü că se ducea ea singură ; dëru' nimicü ! Ne întörserämü acasă, se vedemü decă nu s'o fi întorsü. Totü nimicü. Căutaiü prin curte se vëdü decă nu voiü găsi ceva dupe care së më orientezü. O ! teribilü ! teribilü ! Tocmai lângă puşulü din curte, la lumina lunei, vëduiü o panglică. Era panglica albastră care-i ţinea përulü. O luaiü repede fără së vëdă mumă-sea. Cu tôte acestea nu'i scăpă din vedere. Alergă la mine, 'mi-o luă din mână şi strigă, arëtändü la puşü :

«— Trebuie së fie aici ! trebuie së fie aici !

«Acëstä ideia imi venise şi mie. Strigaiü, şi tälü, sluga, femeia şi duoi lucrători cari erau în curte alergară. Cândü ne uitarämü, ceva albü plutea ca o lebdă pe unü lacü în fundulü ceü adâncü alü puşului. Părinţiü, la acestü spectacolü,

cădură unul în brațele altuia, și pôte că ară fi cădută josă decâtă nu le damă ajutorulă necesariă și nu-î transportamă în camera loră. Apoi amă pusă de a scosă pe sărmana fată din puț.

«Măine se va îngropa, sub stejarulă celă mare din vale, dupe dorința ei, găsită scrisă pe una din cele două cărți.

«Vin'o măcară astă dată se-ți veți victima, ducându-o la mormântă.

CATERINA

Acesta e sfirșitulă ce avu amorulă sărmanei fete

— Te vei duce? mă întrebă Princesa, aretându-mă scrisoarea.

— Mă voiă duce, îi respunseiă. Datoria mă chiamă.

— Datoria, adause ea cu ună risă ironică : datoră d'a vedea o mórta ! Morții se 'ngrópă.

— Déră mumă-mea, tatălă meă ?

— Eiă făcută și voră face mai multă de câtă tine. Ce se faci acolo ? Se plângi ? se te vaeți ? Acésta e comună. Se rîdi ? Acésta ară fi o insultă adusă mórtei. Nu cređă că vei face nimică din tóte acestea. Vei ședeă acasă, și d'acolo póte vei suferi o durere óre-care. Acésta poți s'o faci și aici, mai cu sémă că aici mă ai pe mine care te iubescă și te voiă consola.

— Déră amorulă mumei, nu consolă elă óre ?

— Da ; însă nu ca ală unei amante.

— In fine, oră ce va fi, adăogaiă eă, dupe câteva momente de gândire, trebuie să mă ducă, și mă voiă duce.

— Te vei duce, adaoase ea, cu întristare! Te vei duce și mă vei părăsi?

— Nicî de cumă, iubita mea; mă voiî .întôrce peste câte-va țile.

— Ascultă, urmă ea, luându-mî mâinile într'ale séle. Mă iubescî tu unî sfertû dupe cumă te ubescû eû ?

— D'o sută de orî mai multû ! strigaiû eû. Tu scîi acésta.

— Eî bine, adaoase ea, cu lacremele în ochî, rămâi astă-đî, te rogû. Peste patru țile vomû merge împreumă la Bucurescî, și d'acolo vei merge și'țî vei vedea familia. Ce felû ? Cređî tu că eû nu compătimescû îndestulû la întristarea ta ? Așû fi o ingrată, o femeîă fără inimă, cândû așû sta indiferință la o lovitură așa de gravă !

De și aceste cuvinte conțînéû o ironiă destulû de fină, totuși nu o băgaiû de sémă în preocupa-rea și întristarea mea.

— Rămâi, — îmi țise cu vocea cea mai dulce din lume, puindû amândouë mâinile dupe gâtulû meû și privindû-mă în faciă cu ochîi seî frumoși, strălucitori de flacări și de lacremî. — Rămâi. Décă vei face și acestû sacrificiû pentru mine, se scîi că îțî voiî fi recunoscëtorû tótă viața. De la atitudinea ta depandă se fîntărimû pentru totû déuna lanțul ce ne légă ađî séû sê'lû slăbimû, sê'lû dășirămû. Tu estî bună însë, ești generosû, ai inimă și prin urmare nu mă vei facese suferû, de óre ce poseđî aceste cualitățî și de óre ce mă iubesci, căcî mă iubescî încă, nu este așa ?

Acéstă rugăciune o făcu cu utăta graciă perfidă în câtă consimțiiu și rămăseiū.

A doua-đi de diminéță, cândū veni timpulū dejunului, mă coborâiū în sala de mâncare. Așteptaiū pe Princesa să viū, dérū nu veni. Intrebaiū și mi se spuse că a plecatū de diminéță la Bucuresci.

Plecasa fără să-mi spue nimicū, și mai cu sémă dupe convorbirea ce avusesemū în ajunū! Acésta era o trădare ; era fapta unei femei miserabile.

Luaiū o trăsură și porniiū la Bucuresci. Mă duseiū la dēnsa, nu mă priimi. A doua-đi mă priimi când îmi spuse că nisce afaceri d'o mare împorantă o făcuse să plece de diminéță, și, fiindū că eū dormémū, nu voise să mă destepse.

De atunci începu să mă priméscă mai rece, apoi mai rarū, până ajunse acolo unde se sciă.

PARTEA A TREIA

LUCRURILE RELE SE TERMINĂ PRIN REŪ

I.

Era destulŭ sŭ se arunce o mână de pământŭ peste corpulŭ rece alŭ lui Scarlat, ca Princesa, ne mai avându'ŭ nici în faciă, nici în memoriă, se arunce și ea vëlulŭ uitărei peste amorulŭ seŭ cu oficerulŭ.

Valetulŭ de trefŭ numai era amantulŭ acestei femeï, chiarŭ în ajunulŭ anului următorŭ. Cum însŭ ea nu putea trăi fără amorŭ, seŭ mai bine cum dicŭ femeiele de bulevardŭ, fără amuzamentŭ își luase unŭ altŭ obiectŭ alŭ petrecerilorŭ seŭ de carnavalŭ.

Dérŭ acestŭ obiectŭ 'i a fostŭ fatalŭ!

Noulă amantă ală Margaretei era ună ténără proprietară, cu destulă stare, cu destulă amoră propriu și cu ună caracteră violentă peste măsură. Elă își terminase studiile de dreptă în Paris, déră nu-și făcuse o profesiune din acea ce învățase. Pleda câte-o détă pentru ună amică, în procese politice; mai desă însă pleda pentru săraci. Elă avea destulă stare cu care să trăiască și nu făcea ca aceia cari, de și aă destulă, totă caută se strîngă necontentită pentru ei, fără să se gândescă la miseria celorlă l'alți, fără să se convingă că datoria unu omă în societate este de a fi folositoră concetățeniloră sei.

Avea tôte calitățile unu omă de inimă: bună, milosă în câtă ară fi fostă în stare se'și dea cea din urmă para pentru ună omă în miseriă; déră avea și ună defectă: contradicțiunea.

Era destulă se-î vorbesci reu de ună omă, ca elă se prindă simpatia de acela. Nu trebuia de câtă să se spue de o femeia că e infidelă, că e fără inimă și fără caracteră, pentru ca acea femeia se devie amanta lui.

Tocmai acestă defectă l'a apropiată de Princesa.

Curândă dupe mórtea lui Scarlat elă se afla la mine cu mai mulți amici. Se deschise vorba tocmai despre nenorocitulă amoră ală lui Scarlat pentru Princesa și de purtarea acestia către omulă care a iubită-o atăta și care ș'a sacrificată viața pentru dēnsa.

Toți o sfășiaă, toți îi daă calificativele cele mai grozave. Unulă din cei de facia chiară luă manuscriptulă lui Scarlat și ceru voie celorlă l'alți

a'lă ceti. Dupe ce se termină cetirea, toți erau și mai indignați, vedëndü cãtã inimã avea acelü nenorocitü poetü și cãtã indiferință se gãsea în acelü coprü de femeia fãrã inimã. Numai Manoilü—așa se numea amiculü nostru ;—numai elü nu ñicea nimicü; pãrea cã cugetã la ceva seriosü.

— La ce te gãndești tu, Manoilü? îlü întrebã unulü dintre cei presinți.

— Më gãndescü cã voiü faceți pe draculü negru ca tãciunie, pe cãdũ elü nu este tocmai așa, dupe cum ne spune Millton.

— Cumü? —Ilü întrebaiü eü.— Cređi tu cã este ceva esageratü în cele spuse despre Princesa? Din contra, acea ce se ñice despre dënsa este fôrte puținü în comparațiune cu adevërulü. Suntü lucruri carü nu se potü spune, fãrã a face se roșiască pe acela care le ñice.

— Tocmai pentru cã voi aveți acëstã opiniune de Princesa. eü amü se-ï facü curte. Suntü curiosã se vedemü dëcã se va purta și cu mine ca cu amiculü nostru Scarlat! Chiarü dëcã arü avea aceeași purtare, totuși eü nu voiü muri ca dënsulü de amorü. Prin urmare, încercãndü, nu voiü perde nimicü.

— Cãtũ de multũ te înșeli, amiculü meü, îi disei. Acëstã femeia are o manierã a ei proprie prin care lëgã pe bãrbați de dënsa cu unũ lanțũ pe care nu 'lũ póte rupe de cãtũ mórtea unuia din doui. Este atãta de abilã, în cãtũ totü dëuna ea este care triumfã pãnã în fine.

— Fiã. Voiü merge pãnã la extremitate. Te

potă asigura însă că acela care va cădea, în această luptă ce începă, nu voiă fi eă.

— O ! Cătă despre acăsta nu mă îndoiescă ! Dără trebuie se scii că viaăa, dupe cum a đisă ună mare romanăieră, este ună concertă în care și cei bunđ musicanđi ca și cei răi suntă pe acelașă picioră în orchestră, subt direcăiunea șefului. Asemenea și cu femeia. In facia ei tođi ómenii aă aceiași valóre și se pórtă cu tođi dupe notele ce are înainte.

— Cređă că nici eă, nici Dumnéta, nici alăii nu cunoscă pe femeia într'ună chipă absolută, imđ dise elă zimbindă. Care e acela ce póte pretinde că cunósce pe femeia în tóte aménuntele ? Cu tóte acestea, precum imđ spuđ că Princesa are maniera ei de a lega pe cine-va la carulă seă triumfătoră, amă și eă manierele mele de a opri carulă în locă !

— Nu te prinde, nu te juca cu foculă ! Veđă că 'ăi a intrată în capă se devii amantulă Princesei ; nu potă se te opresceă. Dără aduđi aminte totă-dé-una de acea ce'ăi đică : nu perde din vedere esemplele recente cari suntă pline de învăăaminte.

— Scii că mai mulăi fluturi peră unulă dupe altulă în flacări, mergéndă se ia focă de la lumânare ; dără din tođi, până în fine, se găsescă unulă care stinge lumânarea !

— Se dea dumnedéu se fiđ tu fluturile celă din urmă !

Tođi prietiniđ cei l'alăi privéu pe Manoilă cu milă. Ei ilă crdeă deja ca și perdută, căci cunos-

céu caracterulü Princesei. Despre rezistența ei, nu era nici o bănuială. Unü băiatü ca Manoilü era o achisițiune escelentă pentru dënса. Pe urmă Manoilü, pe lângă frumusețiä și tinerețe, avea stare care, de și nu servesce totü déuna a cumpăra o femeiä, dérü ajută fórte multü în cale până se ajungî la ori care.

Manoilü, ce e dreptü, nu prea avusese relațiuni multe cu femeiele. Una singură era cunoscută publicü cu care trăise mai mulți ani, cu care călătorise prin Europa, cu care trecuse nopți frumóse pe undele lacului Majore și Lemane, la lumina lunei, și cu care admirase frumósele grădinî și ruini cari înconjoră Neapole. Dérü de acéstă femeiä nu l'a despărțitü nici unü altü amorü, nici certurile cari suntü proprii între amanți, ci mâna misterióasă a destinului, mórtea.

Ea a muritü iubindü pe Manoilü și fiindü iubită de dënsulü.

Pe câtü Alesandru, fratele Princesei, era scepticü, pe atâtü Manoilü era omü alü inspirațiunii, alü imaginațiunii. Avea inimă care bătea la ori ce sentimentü mare, la ori ce ideiä generósă. L'amü vedütü adesea posomorindü sprincenele la comiterea unei crime cetită într'unü romanü, la facerea unei intrige infame spre a specula séu deposeda pe unü omü de amorü ori de bani precunü și pe o femeiä. L'amü vedütü însë plîngändü cu lacremi și róiе, cu sughițuri chiarü, la cetirea unei fapte generóse, unei abnegațiunii sublime.

Simțea emoțiunii de o dulciață neesprimabilă,

cându făcea vre nă bine pe subțu ascunsă, de care nu avea se roșiască.

Ș'apoi, acea ce nu se întemplă sufleteloă celoră rele, celoră stricate, îi plăcea se contempe natura în tótă magnificiența ei. Vederea unei strălucite rpuneri de sóre îi causa o bucuriă copilărescă. Era fericitū cândū găsea, într'o carte, mângâitorea pictură a unui simțimântū generosū și bunū ; profunda simpatia ce făcea se vibrese cu plăcere în elū acestă cetire, dovedea că nu suntū rupte tóte córdele cele nobile a le inimei séle.

Pe câtū iubea cu pasiune pe Lamartine, Thomas Moore, Petrarca, Bolintínu și Alexandri, acești mari bine făcători ai cugetării suferinde, alū cărorū geniu îți lasă, cum dice Eugeniu Sue — totū dé-una gura atătū de fragetă și atătū de suavă, pe atătū fugea de Byron, Alfred de Musset și acei poetași de pe la noi, imitatori ai acestora, alū cărorū scepticismū sterpū și sfășiitorū nu'ți lasă pe buze de câtū amărâciune.

Înțelegea așa de bine tóte miserile, tóte nenocirile în câtū adesea împingea delicateța și temerea d'a nu atinge durerea celoră ce suferă până la cele mai esagerate amănunte. Cerca fără cuvântū o întristare sfășiitóre ; câte-o dată simțea o mare trebuința de a iubi și a'și depune unde-va totū devotamentulū. Cea dinteiū pornire a seă era totū-dé-una naivă, sinceră și bună. O singură reflecțiune venea, dupe cum amū mai disū, ca se turbure aceste nobile calități : *contradicerea* ! Din acestū punct de vedere, era într'ensulū o luptă neîncetată între a-

ceste simțimēnte și între omenire ! Simțimēntele ini-
mei îi diceau : fă totu' cea ce'ți dice lumea, éru' capulū
îi dicea : fă din contra.

Simțimēntele cele nobile și frumóse le avea de
la mamă, éru' încēpēțânarea de la tată.

Orī de câte orī a ascultatū numai capulū, a
fostū înșelatū, precum s'a întēplatū și cu Princesa.

II.

Nu vomū spune aci miđilócele prin care Manoilū
a pututū ajunge sē se facă amantulū Princesei.
Acele miđilóce suntū cunoscute, și numai este
trebuință a le repeta, căci arū fi greū pentru noi
se repetămū lucruri neplăcute nouă.

Vomū spune numai atâta că, dupe desfacerea cu o-
ficerulū, nu a trecutū multū timpū ca Manoilū se-
ia loculū.

Cele dintēiū douē lunī de érnă, tótă primăvéra
și cea dintēiū lună de vérá, acești douī amanți
trăiră astū-felū cum scia Princesa sē trăescă în
primele lunī ale amorulū ei, și Manoilū totū dé-
una. In carnavalū mergeau la theatre, la balurī,
sēu petrecēu acasă la Princesa. Primăvéra și véra
pe timpulū frumosū se ducēu din cândū în cândū
la țera, unde căutaū repausulū contra oboselelorū
produse de eticheta capitalei.

Intr'o đi, aflându-se împreună la țéră la moșia
Princesei, ea apucă de mână pe Manoilū și, privin-
dulū cu o căutătură pasionată, îi đise :

— Sciī tu, amiculū meū, că trebue se plecū în
Francia ca sē'mī ducū copilulū în scólele din Pa-
ris ? Nu e așa că mă vei însoți și tu ?

Acéstă nuvelă și acéstă propunere fuse pentru Manoilă o surprindere ! De cândă se cunosceaă nu-î spusese nici o dată că voesce se-și ducă copilulă în streinătate. Cum îi veni acéstă ideiaă tocmaiă acum, cândă scia că Manoilă, din cauza neplății arendașului, cauta singură moșia sea și era tocmaiă timpulă cositului, adunatului și apoi ală aratului de tómnă !

Ună felă de bănuială trecu prin mintea amicului nostru !

— Nu'mi spusese-și nici o dată acéstă decisiune a ta,—îi dise elă.—Cum 'ți a venită tocmaiă acum, cândă scii că suntă fôrte ocupată ? Lasă se trecă aceste trei luni, cândă munca câmpului cere presința mea la moșia, și apoi te voiă urma chiară la marginile lumei !

— Nu se pôte, amicumulă meă. Tu scii că eă țiu fôrte multă la tine, déră trebuie se îngrijescă și de copilulă meă. Apoi sănătatea mea este cam sdruncinată și trebuie se mă ducă la băi. Prin urmare, voiă face o cură la Ems, unde 'mi a recomandată mediculă meă, și de acolo voiă trece la Paris unde voiă ședeă atâta câtă îmi trebuie se instalaesă pe Iorgușoșă, (așa se numea copilulă). Décă esti ocupată, décă nu poți veni cu mine, ôre n'ai încredere se mă veđi plecândă singură ?

Oră din dispozițiunea mâhnită a spiritului seă, oră din grăbirea cu care Princesa voia să se despartă de elă, aceste proiecte aduseră aminte lui Manoilă vorbele cele rele ce se điceaă de amanta lui, și mai cu sémă misterioșele aventuri ce se

spunéu că se petrecu totu dé-una în viața acestei femei. Pentru prima órá Manoilu simți bănuiala, îndouiala și chiaru gelosia.

Amețitu de ideia unei fericiri ce gustase în timpulă câtu durase amorului loru, elu nu se mai gândise unu momentu la trecut. Lângă această femeia plăcută cređuse orbesce, acea ce este așa de comodă, așa de bună, așa de înțelepțesce de cređutu, că era singuru iubită; cređuse orbesce în nobila închipuire ce'și făcuse despre dēnsa; uitase totu ce se đisese și totu ce cetise despre dēnsa în manuscriptulu lui Scarlat și în cea ce-đisese-mă noi.

Acum tóte aceste sarcasme ale nóstre, tóte acele cuvinte asicuratóre, tóte acele vorbe îi veneau cu sgomotu în minte și îi clătinau credința așa de tare clădită la început.

Elu rămase pentru unu momentu mută în facea proiectelor Princesei. Nu scia ce se-đică se nu arēta nici că o bănuiesce, nici că îi dá voe să se ducă cu tótă liniccea de spirit.

Princesa însă, care avea destulă intiligență pentru ca se pótă vedea după figură situațiunea unu omu, înțelese óre cumu pozițiunea amantulu ei.

Ea rupse tăcerea.

— Nu te teme. Nu voiú ședeá multu în streinătate. În totu timpul lipsei mele vomu comunica împreună. Din tóte orașiele în care voiú ajunge, îți voiú scrie. De unde voiú rămânea mai multu, de exemplu din Ems și Paris, îți voiú scrie celú

puțină de două ori pe săptămână. Decă are apoi cine-va mai multă dorință de a nu sta departe, aceia suntă eă, căci tu scii câtă țiiu la tine, câtă te iubescă ! Voiă face tôte mișilócele se mă întorcă câtă se póte măi curând. Odată întórsă, voiă fi număi pentru Dumnéta, număi pentru tine. Din cândă în cândă te vei areta la theatru ; în colo vei veni în tôte ȓilele, în tôte serile, în totă momentulă se petrecă lăngă amanta ta, lăngă acea care te iubescă ca sufletulă seă, ca viața sea. Ah ! dragulă meă ! decă ai scii bucuria copilărescă ce'mă facă cândă gândescă la esistența ce'mă pregătescă pentru noi amândouă, la misterulă ce va înveli amorulă nostru, la acele lăngă preumblări séra resemată unulă de braciulă celui l'altă, la acele ore petrecute singură departe de o lume grețósă și gelósă !

Este câtă-va timpă de gândă gândescă, adaoșe Princesa, că cine-va póte fi fericită cu viața cea măi isolată și cea măi cumpătată, și că avemă se judicămă prin noi înșine despre acele esistențe modeste ale căroră condițiuni nouă ăstora bogăți nici nu ne trece prin gendă.

Séu că Manoilă fuse răpită de limbagiulă Princesei și de acele promisiuni de ună viitoră fericită, séu că delicatetiă sufletului seă ilă făcu se și ínece în inimă ori ce presimțiméntă, căci elă consimți la pornirea amantei seă, fără măcară a măi ȓice ună cuvéntă prin care se caute a o reține.

Plecarea se hotără în cea dintăiă Sămbătă.

Ei veniră la Bucuresci. Princesa se pregăti de plecare și într'adevăr, în ziua otărită, trăsura Princesei cu cai de poste era pe drumul de la Bucuresci la Giurgiu. Neapăratu Manoilu era cu densa ca se o petrecă până se va imbarca pe vaporu.

Cum se întemplă în acea zi că vaporul veni tocmai nóptea târziu. Până la acea oră, Princesa și cu Manoilu nu se mai perdéu din vedere. Deosebirea era atâtu, că pe cându ea era veselă peste măsură, elu avea în inimă unu felu de apăsare grea care ilu strivea.

Ora despărțirii sosi. Princesa recomandă lui Manoilu păstrarea credinței intacte. Se sărutară, plânseră și, din doui care vărsa lacrimi mai multe și mai ferbinți, era Princesa. Vaporul se depărtă de malu și batistele fâlfăiră din amândouă părțile până nu se se mai putură vedea în întunericu.

III.

Ah! iubiți lectori, voi cari ați avut asemenea momente de despărțiri cu obiectul iubirei vóstre, numai voi puteți înțelege trista stare morală în care se afla amicul nostru! Voi, cari v'ați întorsu de la Smirda la Giurgiu singuri într'o trăsura, în care cu câte-va ore séu minute mai nainte duserăți o persónă iubită, sciți ce golu se face atunci în jurul vostru și în inima vóstră!

O greutate apăsa pe sufletul lui Manoilu. Cându ajunsse la otelul, în Giurgiu, nu mai era în starea

sea normală. Mulțime de idei veneau și trecu prin mintea lui. Câte-o dată îi părea rău că nu a plecat cu Princesa.

Dérú speranța, acestú balsamú bine făcătorú pentru inimile suferinde și nobile, venea îndată și îi spunea că obiectulú iubirei séle se va reînturna. Dérú cândú? Cândú?

Ce se va face elú singurú o lună, două, póte chiarú trei?

Ea 'i a promisú însé că-í va scrie. Acéstá ideia îi veni în minte și asteptá. Așteptá trei zile, șese, noué, două-spredece, dérú nici o scrisóre. Elú calcula în fie-care momentú, cu guidulú în mână, distanța, localitățile. Dupe calcululú seú, Princesa ajunsese de două séú trei zile la Ems, și cu tóte acestea nici măcarú două rîndurí nu'lú anunțáú decá ea a ajunsú și se aflá bine.

Trecurá încă atâtea zile, și încă atâtea, și elú nu scia nimicú despre obiectulú amorulú seú!

Atunci își aduse aminte că ochii carí nu se vedú se uitá.

Pe la finele lui Augustú, dérú, se decise se părăsescá țera spre a merge se găsescá pe Princesa

Secerișulú și strânsulú erau terminate. Nu mai rămăsese de câtú aratulú de tómná. Pentru acesta însărciná pe ipistatulú seú și rugá pe unú amicu proprietarú vecinú se observe acea ce se va face.

În cele dintêiú zile ale lunii lui Septembre stilú vechiú Manoilú intrá la mine.

— Scii — imi díse elú, — că mâine plecú în

streinătate? Suntă două luni de cândă Margareta a plecată, și cu tôte acestea până ađi n'amă nici două rinduri de la dēnsa. Ce cređi tu de acēstă purtare ?

— Mē întrebă ađi pe mine, ce cređă de acēstă purtare, tu care rīdeaă altă dētă de consiliile mele? Ce cređă eă? Acea ce amă cređută totă dé-una. Acestei femeii a trebuită atăta timpă câtă se se despartă de tine pentru a găsi ună altă omă cu care se petrecă. Ea nu este femeia amorului, ci numai a capriciului, a aventuriloră galante.

Manoilă, la aceste cuvinte, își puse mâna pe frunte, își aședă cotulă pe masă și începu se cugete. Prea târđiă, dēră cugeta!

Atunci îi veni în minte câtă de greă lucru este ca cine-va se fie încăpētēnată, se aibă defectulă contradicțiunii!

— Cređi,—șise elă, dupe ună momentă de cugetare,—cređi că mē voiă lăsa eă a fi așa lesne jucată de o curtisană? O! nu. Te potă asicura despre acēsta. Voiă merge se o caută până la marginile lumei și, dupe cele ce 'ți voiă scie, vei vedea decă acēstă femeia a înșelată ună omă ca mine fără a fi pedepsită!

A doua đi plecă.

Elă însă nu făcu ca Princesa, se promită că scie și se nu se ție de vorbă. Nu trecu multe đile, dupe plecarea sea, și scrisorile începură a veni.

Le dămă aci astă-felă cum le-am priimită :

Paris, 11/23 Septembre, 1866.

Suntă patru zile de cândă mă aflu în Paris. Amă cercetată despre Margareta și abia amă aflată erī că locuesce într'ună hotelū din *Rue Vivienne*. Alergū acolo, însă ea plecase. Amă cercetată despre faptele séle, câtă a locuită acestū hotelū, și amă aflată totulū. Fiindū că nu mai sta acolo ca să se témă de vr'o indiscrețiune, și fiindū că amă datū vr'o 40 franci unui garçon, elū 'mī a spusū tôte amănuntele din zilele câte a petrecutū Princesa acolo.

Ți le comunicū și ție :

Cândū a sositū în Paris, era incocită de unū ténărū ungurū, baronulū Keteny. Trecea în ochiī lumei d'acolo de femeia acestui ungurū, pentru ca să nu fie aflată séu cunoscută de compatrioții și compatriótele séle. Ca se acopere mai bine acestū misterū, în cele dintēiū zile ea puse pe fiulū seū în lyceulū *Louis le Grand* și rămase singurā cu amantulū seū.

De unde va fi găsitū pe acestū ténărū, nu sciū. Ilū va fi luatū de la Pesta séu l'a aflatū la Ems, garçonulū n'a sciutū se'mī spue. Totū ce a pututū se'mī aréce, este că ea eșia cu dēsulū în tôte părțile, atâtū ziua câtū și séra. Acésta a făcutū pe câți-va romāni, ședători și trecători prin capitala Franciei, se afe despre existența ei în Paris, și unii se o visitese, cam indiscretū este dreptū, cea ce o supăra fôrte multū.

De la unulū din acești romāni amă aflatū eū locuința Princesei. Ce folosū însă, căci sosisemū

prea târziu. Ea plecase cu trei zile înainte de sosirea mea în Paris.

Unde s'o fi dusă? Acésta era întrebarea ce'mi făcémă. Ună țiară însă veni să'mi aréte urma ei.

Se întêmplase ună accidentă pe drumulă de feră între Paris și Dijon, chiar cu trenulă acela care ducea pe Margareta. Țiarulă de care vorbimă areta atâtă persónele cari s'aă rănită câtă și acelea cari aă scăpată neatinse. Intre acestea din urmă se afla și baronulă Keteny cu femeia sea.

Trenulă acela mergea la Geneva.

Mulțumescă lui Dumneđeă că a conservatu-o sănătósă pentru răsbunarea mea!

Eră amă cetită în țiarulă acesta amănunte și astă séră cu trenulă de la 8 ore și 40 minute pornescă pentru Elveția.

Veă auđi de mine în curîndă și veă fi satisfăcută.

MANOILU

Vevey, 13¹²⁵ Septembre, 1866.

Étă-mă de eră în Vevey. Nu este în Elveția ună orașă măi riđetoră, măi frumosă, măi admirabilă situată ca Veveyulă. Aședată pe marginea laculăi Lemán, în facia nalțiloră munți cari domină Săint Gigolph și Meillerie de romantică memoriă, elă este adăpostită de vârfuri ce se ridică unulă peste altulă coronată de boschete și cari formesă între ele vălcele, a căroră răcóre și umbragiă facă cli-ma dulce și temperată.

O plimbare încântătóre ce se întinde în aceste

vălcele servă mulțimei călătorilor și presintă la fie care pasu unu aspectu nou și perspective totu déuna frumoșe.

«Eü călătoreșcü în acestü momentü ca o rîndunică,—dice Victor Hugo.—Unde vedü unü colțü de cerü albastru, më oprescü. Suntü la Vevey, frumosü orașü albü, curatü, englesü, și umbritü de Alpï ca de unü paravanü. Amü înaintea mea unü cerü de vară, sóre, déluri cari acoperă viele și acelu încântătorü Lemán, închisü între munți albi de zăpadă ca într'unü vasü d'argintü.»

Veveyulü are trei lucruri mai cu sémă încântătoare : proprietatea, clima și biserica sea. Elü este, pentru aceste calități, întâlnirea tuturilor streinilorü din totă lumea cari visitéză Elveția. Otelele lui suntü totü déuna pline. Aci se întêlnesce chinesisulü cu australianulü, arabulü cu rusulü și cu daneșulü. Americanele și englesele suntü în abondență. Vedü câte de ce femeï de acéstă naționalitate venindü cu câte unü singurü bătränü se petrecă vara și tómna aci, fără bărbații séü frații lorü, căci aceștia, fiindü ómeni de afaceri, interesele lorü nu'i lasă se însociască pe femeiele și surorile lorü.

Asemenea se întêmplă și cu rusóicele.

Më aflü la *Grand Hôtel de Vevey*.

Intêiü amü sositü la Geneva. Amü cercetatü despre Margareta, séü mai bine despre baronulü ei. Plecaseră. Cândü însë în diarulü călătorilorü amü vedütü că se aflä la Vevey, în *Hôtel Trois Couronnes*, amü venitü eri aici.

Séra era, dupe obiceiü, balü la *Grand Hôtel*.

Amă cređutū că va veni acolo, și n'am voitū sē mē ducū la dēnsa la holelū, lāsāndū se-ī facū surprindere în balū. Eū, care nu m'amū dusū la asemenea petreceri de multū, care n'amū danțatū de nu se ține minte, amū fostū ispititū se mē punū în francū și se mē coborū în sală. Cu tōte acestea amū asteptatū până la mieđulū noptii și ea nu s'a vēđutū. Amū danțatū, amū observatū, amū convorbitū cu căte-va dame cu care făcusemū cunoscință la masă; m'amū plimbatū prin spațiosul parcū, ce înconjoră hotelulū despre lacū și despre apusū, cu o damă englesă, cunoscință din alte rīnduri cândū amū fostū aici, dērū pe Margareta sēū pe baronulū ei nu amū întēlnitū nicăeri.

M'amū retrasū din balū și amū alergatū la hotelulū la care trāsese. Amū întreatū pe portarū și elū 'mī a spusū că plecase de douē zile pentru Italia pe calea Simplonului. Acēstă scire imī causă o turburare peste mēsură. Mē întorseiū la hotelū, intrai în camera mea, mē aședai în patū, însă mulțimea cugetărilorū, agitarea în care mē aflamū, nu mē lāsă se dormū.

În acēlū timpū îți scriseiū acēstă epistolă. Ađi plecū pentru Italia, dupe ce mai întēiū voiū visita Clarens, Montreux, Chillon și Saint-Maurice, se vedemū decă nu se va fi opritū într'unulū din aceste orașiele.

MANOILU

Milan, 18^o, Septemb, 1866.

În tōtă calea n'amū gāsitu-o nicăeri. Pare că scia că o urmărescū și fugea totū-dēuna înainte

mea, care alergamü dupe dênsa cum ne spune fabula că alérgă sórele dupe lună fără să o pótă ajunge.

Amü trecutü prin Clarens, fără a 'mí mai aduce aminte că aci este loculü unde eroiü lui Rousseau din *Noua Eloisä* aședase templulü amorului lorü și unde este chiar morméntulü Eloisei. Castelulü de Chillon, pe care altă dată îlü visitam cu plăcere, dupe marginea căruia privémü laculü ce mi se areta unü întinsü Ocian în partea despre Geneva, imí părea acum o colibă țerănéscă ca tóte colibele. Frumósele versurí ale lui Byron asupra acestui castelü, pe care altă dată le citémü cu esaltațiune, nu-mí mai veneau níci chiar în minte. *Hôtel Byron*, unde acestü mare poetü își scrisese o mare parte din operele lui, a dispărutü vederilorü mele.

Nu mai vedeamü de câtü umbra dupe care alergamü, paserea dupe care sburamü.

Laculü Lemán, celü mai frumosü lacü din Elveția, care scaldă piciórele munțilorü Jura, Jorat și Alpiü ce îi servü de cadru, imí părea unü lacü de la noi dupe lângă Borcea.

Uitasemü până și aceste versurí pe care altă dată le cetémü cu plăcere pe malurile séle, séü în barcă pe undele lui, cu o fință iubită alături:

Dieu dit, et le Léman étale son rivage ;
L'existence au néant succède dans ces lieux ;
Du verdoyant coteau le riche paysage
Déploie élégamment ses contours gracieux,
Et du mont argenté la majesté sauvage
Porte son éclat dans les cieux.

Sur tes bords enchanteurs, où règne l'abondance,
 Partout où l'homme libre a su la mériter,
 Où le même bonheur orne de sa présence
 Et le palais du riche et le toit du berger,
 Beau lac, quand la nature est rendue au silence,
 Sur tes bords j'aime à méditer.

Mais j'aime mieux encor, couché sur la verdure,
 Du haut du Pélerin, au déclin d'un beau jour,
 Admirer du bleu lac l'élégante courbure,
 Image de la lune au temps de son retour,
 Et nos monts étalant la brillante ceinture
 Qui forme notre heureux séjour.

Mont riant, qu'il est doux sur ta pente embellie
 D'admirer de nos flots les changeantes couleurs!
 Heureux qui, soutenu par une main chérie,
 Peut suivre de tes bois les contours enchanteurs;
 Heureux qui, sur ces bords, peut voir couler sa vie
 Au sein des vertus et des fleurs.

Des bosquets de Clarens, quand la liquide plaine
 Se déroule à mes yeux dans toute sa beauté;
 Quand déployant au loin leur éclatante chaîne,
 Nos Alpes à l'azur mêlent leur pureté,
 Au-delà de ces monts, je me souviens à peine
 Qu'il est un pays plus vanté.

Mon lac ne retentit que de cris d'allégresse
 Qu'aux champs comme à la ville y dicte le plaisir;
 Le pauvre satisfait s'y passe de richesse,
 Et l'olivier de paix ne cesse d'y fleurir.

Pe lângă tóte acestea, de la care altă dată fmi
 luamŭ adio cu părere de rău, astă dată trecemŭ
 ca pe lângă unŭ omŭ necunoscutŭ.

Ce este amorul ! Séu mai bine, ce este amorul propriu, care nasce totu déuna ideia resbunării !

Trecuiú Saint-Maurice cu grota sea, Cascada *Pissevache*, Gorge de *Trient*, *Martigny*, *Sion* și sosirámü cu drumulü de ferü la *Sierre*. Aci luaiü diligența și începurámü urcarea *Simplonului*, nótea pe la 12 ore.

Nesomnulü din nótea trecutá, obosiala drumulü mă făcu se adormü îndatá ce m'amü urcatü în diligența. Cândü m'amü desteptatü, era diuá. Trecusemü oráșelulü *Brig* și urcasemü necontenitü. Sórele se ridica suridătorü de pe unü munte depártatü la spatele călătorilorü și îi încálđia, pe cândü în faciá munții albi de ghiățá, ce se ridicau și le trimetéü unü vântü rece, îi înghiățau. Eü însé nu simțemü nici căldura nici frigulü, așa imi era de preocupatá cugetarea. Eramü în trásurá cu unü ténárü serbü și cu o familie englesá. Serbulü se vede că numai călătorise pe munți, căci era numai într'o jachetá de vará și cu unü tartanü destulü de subțire. Din acéstá causá tremura ca varga. Eü care avémü, pe lângá o jachetá grósá, paltonulü și unü tartanü englesü, amü fostü silitü se împumutü tartanulü ténárului serbü, căci altüfelü până se trecemü acele ghiățuri, cari facü frumuseția munților *Elveției*, arü fi rămasü înghețatü pe drumü.

Trecusemü teribila și profunda ripá ce generalii elvețiani *Bethencourt* și *Quatremère d'Isjonval* au strábátutü în capulü a 810 ómenü, atárnați de frin-

ghii, spre a surprinde și bate întéiele posturi inemice. O inscripțiune la póelele unei stînci arétă numele oficerilor ce comandaū pe acei brav. S'ar bătusemū calea numită *Galerie de Gondo* și ne oprirămū la *Noulū Ospiciū*. De și vëdusemū acestū drumū altă dată în nisce momente mai liniscite, ba chiarū fericite, alături cu femeia ce iubémū; de și astă dată mă aflamū într'o urită desposițiune de spiritū, totuși n'amū pututū se staū indiferintū; din cândū în cândū mă damū josū din diligență se admirū frumusețile extraordinare ale naturei.

Acestū drumū îmi făcuse atátū poftă de mîncare căci, cândū amū ajunsū la ospiciu, eramū într'adevărū în prada unei sóme teribile. Cerurămū se ne dea ceva, însă nu găsirămū de câtū o bucată de pâine uscată de o sêptemână și o bucată de brânză. Cu tóte acestea, pâinea uscată și brânza ni se păru atuncī cele mai bune bucate din lume.

Urmarămū apoi calea, străbăturămū coborîndū frumósele și romanticele posițiuni până la *Domo d'Orsolo* și ne oprirămū la *Palanzo* pe malulū lacului Majore.

Remăseī aci. Visitaiū frumósă și feerica insulă, numită *Insula bela*, dérū nicăeri nu întelniū urmele Margaretei.

Plecaiū de acolo la Arona, și de la Arona étă-mē la Milano.

Nmicū. Ea s'a opritū numai o séră aici și a plecatū la Veneția.

In curândū decī îți voiū scrie din cetatea dogilorū.

V.

Veneția, $\frac{1}{13}$ Octobre, 1866.

Te salută din Veneția liberă!

Ce este și destinul în lumea acesta! Altă dată eu eram vesel, ridicam, cântam, și mă plimbam în gondolă alături cu aceia ce iubem, pe când Veneția plîngea cernită pentru mórtea libertății sele, se svârcolea disperată sub călcâiul austriacului!

Cu tótă întristarea mea însă, n'am simțit nici o dată o bucurie mai mare, o emoțiune mai dulce ca în momentul când am intrat la 2 Octombrie în acest oraș clădit nu de mâna omenescă, ci de mâna amorului.

În trenul cu care am venit eu, erau peste 60 garibaldiani cu cămășile lor roșii, tineri ale căror familii erau în Veneția și cari se întorc în libertate la căminul părintesc de unde despotismul și persecuțiunea până la mórte a austriacilor îi gonise.

Toți acești tineri au luat mai multe gondole și au intrat o dată în oraș. Eu singul între dînșii eram cu haine țivile.

Ce spectacol încântător și atingetor totu de o dată! Tóte ferestrele erau împodobite cu covóre și cu stindarde naționale. Pe amândouă malurile *Canalului grande* era o mare de lume ale cărei valuri se ridicau până la ferestrele cele mai înalte. Toți fluturau batistele în aer și saluta pe liberatorii Italiei. Miș de benocluri se îndreptau spre

noi și fie care căuta se vedea un fiu, un frate
său un amic!

Din cându în cându câte o gondolă se despăr-
ția dintre cele l'alte ca o rândunică care se des-
parte de stolulă celă mare. Acea gondolă se o-
prea înaintea unei scări de marmoră, o exclamare
de bucuriă eșia de la o feréstră său dintr'ună bal-
conă, care se comunica între toți spectatorii din pre-
jură și în tóte gurile se aușea ună nume iubită!

Plângeamă, amiculă meă, și plângă și ađi scriindă
aceste rînduri, cândă 'mă aducă aminte de acelu
spectacolă măreț și unică care s'a prezentată
vederiloră mele.

Cândă amă ajunsă în facia Piacetei și în facia
Palatului Ducale, pe unde trecemă la *Albergo reale*,
pe *riva degli Schiavoni*, spectacolulă a devenitū
și măi atingătoră. Pe cândă cincă miă de ómenī
salutaă pe garibaldiană cu urări entusiastice, la
giamurile de susă ale închisorii politice,—căci cele
de josă eraă mánjite cu cretă,—se grămădisă o
mulțime de capete, negreșitū ale prizonieriloră
carī asteptaă din momentū în momentū libera-
rea loră.

În momentele acelea, te asicură, amiculă meă,
uitasem pe Princesa, și mi se părea că amă ve-
nitū se mă bucură de fericirea venețieniloră.

Austriacii plecaseră toți, afară de o bateriă de
artilieriă și o companiă de infanteriă, carī aveaă se
plece chiară a doua ăi, cândă trebuia se plece și
prefectulă de polițiă austracă și se vie comisarulă
francesă.

Totü oraşulü este păditü de o gardă naţională, improvisionată şi îmbrăcată dupe cumü póte fie care. Numai unü semnü aretä calitatea fie căruî cetăţianü : o marcă cu colorile naţionale.

Paza ordinei publice este încredinţată Municipalityi.

Din ziua sosirei mele, amü asistatü la mai multe lucruri frumoşe şi amü visitatü încă o dată rari-tăţie din Veneţia, de care nu mă saturü nici o dată.

A doua-zi de sosirea garibaldienilorü, cu douë ore mai târziu de intrarea comisarului francesü, prefectulü de poliţiă austriacü, voindü se se imbarce dupe Paiateta, a fostü uiduitü, flueratü şi urmă-ritü cu aruncături de pietre din partea unui numerosü poporü.

Amü visitatü localulü unde se construesce va-sele de apă şi amü vedütü nouü *Bucentaur* care se pregătesce pentru regele, cândü va veni în Veneţia.

Este admirabilü de eleganţă şi de bogătiă!

”Ţi amü vorbitü de totü până acumü, numai de acea miserabilă femeia nu’ţi amü vorbitü încă.

Amü lăsatü se sfirşescü cu ea.

In totü timpulü excursiunilorü mele n’amü pu-tutü da peste dënşa. Se vede că priimise vre o scire că o urmărescü şi schimbase numele, căci la nici unü hotelü n’amü aflatü pe baronulü ungurü.

Tocmai alaltă-ieri séră, plimbândumë pe canalü în gondolă, gondola reea se lovesce de alta. Unü şipätü de femeia éşi dintr’ënşa. Ilü recunoscuï, era

șipătul ei. Urmăresc acea gondolă, până în fața hotelului *di Luna*. Aci două persoane se dau jos și vedă pe Princesa cu ungrul ei că urcă cheiul și intră în hotel.

Plătesc gondolierului meu și iaș pe cel l'alt cu care fusese Margareta.

— Umbli de mult cu aceste persoane? ilă întrebă eu.

— De când sunt aici, respuse el.

— Și se plimbă în toate serile?

— În toate serile, în toate zilele, și câte odată și noaptea târziu. Chiar mâine noapte 'mă dis că voesc se mērgă la *Lido* se vedă rēsăritul unei și rēsăritul sōrelui.

— Și te vei duce?

— Negreșit, decă 'mă plătesc..... și ei imă plătesc bine.

— Vrei șe umbli și cu mine, când nu mergi cu ei, și ită voi plăti și mai bine?

— Cu plăcere, Domnule.

— Dērū cumă te chiamă?

— Martin.

— Ascultă, Martine, de câți ani ai acēstă gondolă?

— De mult, Domnule: de vr'o două-spre-șce ani.

— Cum vedă e vechiă!

— Vechiă; însă ce se facă? n'amă bani cu ce se-mă cumpărū una nouă.

— Dērū decă 'ți-aș cumpēra eu una, ai voi se-mă dai mie pe acēsta, făcēndu-mă și unū micū serviciū?

— O! Domnule! 'ți-aș face ori ce-ai voi.

— Condițiunea nu este anevoiă. Măine voi merge cu tine, îți voi cumpăra gondola și, noaptea, vei pune pe acele persoane totu în gondola cea vechiă, erii eu voi sta în cea nouă până vei sosi tu cu ei în mijlocul lagunelor. Acolo ne vom întâlni și vei veni cu mine, lăsându gondola singură. Ai înțelesu?

— Amu înțelesu.

— Priimesci?

— Priimescu, diise gondolierulu cu bucuriă.

— Semnalulu, ca te cunoscü, va fi unü cântecü.

— *Il capriciosa*, seniore.

— Bine. Ne-amu înțelesu.

A doua di mă ducü, cumpëru gondola și o dau în primirea gondolierulu; insë îi cerü a face o spartură în fundulu celei vechi și ai pune unü dopu. Așa se și făcu.

Nóntea, pe la ora unulü, mă ducü cu gondola în lagune și, peste o jumătate de oră, audü sgomotulu lopeților celei l'alte gondole care venea cu iuțelă unei lebede, și următorele versuri cântate de gondolierü:

Come la nuvola
 Che porta il vento
 Ogni momento
 Cangio d'amor.
 Onda volubile
 Che scende e s'alza,
 Ape che balza
 Di fiore in fior,

Finchè m'accomodi,
 Finchè mi piaci
 Cerco i tuoi baci,
 Vivo in te sol:
 Ma quando il palpito
 Del cor vien meno
 Sovr'altro seno
 Racchuido il vol.....

Gondola trecu pe lângă mine astă-felū de apró-pe în câtū putu'ū sări într'ênsa. Eī eraū închiși în cabină, cu perdelele lăsate, de sicurū vorbindu-și de fericire și de amorū.

Điseiū gondolierului se trecă în cei l'altă gondolă și se ne urmărăscă de aprópe. Apoi apropiindu-mē de cabină, auđiū următóarele cuvinte:

— Dérū ce aī,—întreba elū;—de ce ești atătū de tristă, atătū de melancolică, cândū eū te iubescū atătū de multū și cândū suntemū numai noi, apa și cerulū?

— Nu sciū nicī eū ce amū, dérū sufletulū meū s'a intristatū în momentulū cândū amū intratū în acéstă gondolă. Presimțū că o se ni se întēple o nenorocire!

— Ce copilă ești! Cândū ești lângă mine n'ai de ce te teme. Impreună, legați vecinicū prin amorū, vomū învinge orī ce nenorocire!

— Nu sciū de ce, ca nicī o dată, 'mī e frică. Aī se ne întórcemū îndărătū.

— Déca tu o voești, sē ne întórcemū... Eī, gondolierū, adause elū, întórece la hotelū.

— E prea târziu, răspunsei eu în limba română!
Ea dete unû țipătû ! Imi cunoscuse vocea.

Scosei dopulû, sării în gondola ceî l'altă și di-
seî se mâne. De o dată vëdui gondola cufundân-
du-se și pe ei țipândû și întidëndû mâinile către noi.

Peste cincî momente nu se mai vedea nici gon-
dolă, nu se mai auđia nici țipătû. Lagumele in-
traseră în tăcerea lorû obicînită.

MANOILU

SCRIERILE APĂRUTE DE ACELAȘI AUTORŪ

POESII

Vocea Argeșului (1860.)

Flori de câmp (1864.)

Poesii noi (1868.)

PROSSA

Eleonora, — nuvelă.

Ună chiproco, — nuvelă.

Memoriile unui tartan, — fragmentă dintr'ună romană satirică.

Ună bală în Călărași, — satiră socială.

Incă unul, — nuvelă.

Intreținutul, — nuvelă.

La Paris cu oră ce preț, — nuvelă satirică.

Negoia, — fragmentă dintr'ună romană satirică.

Basme, păcălituri și ghicitori.—Edițiunea I și II

Scarlat :

SE VORŪ PUNE IN CURINDŪ SUBȚ TIPARŪ

POESII

Poesii complete.

Flori din călătoria.

PROSSA

Basme, păcălituri și ghicitori. Edițiunea III, adăugate considerabilu.

Care e cea mai culpabilă? — Română originalu.

Nebunul din Sorrento, — nuvelă.

Impresiuni de călătoria: I. De la București la Athena. II De la Athena la Népole. III. De la Népole în Elveția.

